

A NATUREZA DA AVALIAÇÃO EM DIFERENTES ÁREAS DO CONHECIMENTO

Ciências Exatas e da Terra, Edição 119 FEV/23 / 15/02/2023

THE NATURE OF EVALUATION IN DIFFERENT AREAS OF KNOWLEDGE

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7644137

Jéssica Pavão Antoniassi¹

Edson José Wartha²

Resumo

O presente trabalho tem como objetivo entender a natureza da avaliação em diferentes áreas do conhecimento. Para isso, foi realizada uma pesquisa documental com 118 artigos que atenderam critérios pré-estabelecidos de seleção. Tais artigos foram categorizados segundo sua área de publicação, totalizando sete áreas, e segundo a significação de avaliação desenvolvida pelos autores através da análise dos objetivos dos artigos. Utilizou-se a análise de conteúdo como tratamento de dados e a análise textual com o auxílio do *software* IRAMUTEQ nos resumos dos artigos. O diagrama de Zipf demonstrou que poucos termos possuem grande frequência no *corpus* textual e, através da Nuvem de Palavras, verificou-se a representação gráfica da frequência de palavras de 1ª e 2ª esfera. Por meio da análise de Especificidades, observou-se a proximidade das palavras em destaque da Nuvem de Palavras com as categorias pré-determinadas. As análises de Similitude, Classificação Hierárquica

Descendente (CHD) e Análise Fatorial de Correspondência (AFC) demonstraram 13 grupos de palavras com conexões recorrentes no *corpus* de análise que foram divididas em cinco classes hierárquicas, demonstrando a proximidade entre as áreas de conhecimento e as significações de cada classe.

Palavras-chave: Natureza da avaliação. Significação da avaliação. Análise textual.

Abstract

The present work aims to understand the nature of evaluation in different areas of knowledge. For this, a documentary research was carried out with 118 articles that met pre-established selection criteria. Such articles were categorized according to their publication area, totaling seven areas, and according to the meaning of the evaluation developed by the authors through the analysis of the articles' objectives. Content analysis was used as data processing and textual analysis with the aid of the IRAMUTEQ software in the abstracts of the articles. Zipf's diagram demonstrated that few terms have high frequency in the textual corpus and, through the Word

Cloud, the graphic representation of the frequency of words in the 1st and 2nd sphere was verified. Through the Specificities analysis, the proximity of the highlighted words of the Word Cloud with the predetermined categories was observed. The analyzes of Similitude, Descending Hierarchical Classification (DHC) and Factor Correspondence Analysis (FCA) showed 13 groups of words with recurrent connections in the corpus of analysis that were divided into five hierarchical classes, demonstrating the proximity between the areas of knowledge and the meanings of each class.

Keywords: Nature of the evaluation. Significance of the evaluation. Textual analysis.

1 Introdução

Este artigo faz parte do projeto de doutorado que busca compreender a epistemologia da avaliação no ensino de ciências. Para tal, se fez necessário

entender a natureza da avaliação em diferentes áreas de conhecimento, a fim de perceber quais as relações existentes entre as áreas de estudo e características da avaliação apresentadas na produção em periódicos.

A avaliação em sala de aula é normalmente reduzida a mensuração de resultados, e muitas vezes ocorrem equívocos em relação ao verdadeiro objetivo do desse ato. Ainda que exista clareza em relação as características dos diferentes tipos de avaliações que podem ocorrer durante um processo de ensino e de aprendizagem³, é comum o ato de avaliar ser resumido a nota final.

Buscar a significação de avaliação em outras áreas do conhecimento possibilita reconhecer os predizeres sobre a temática fora do campo educacional, a fim de modificar o cenário reduzido de percepção para um momento tão rico em tomadas de decisões no cenário do ensino de ciências.

Nosso estudo encontra-se dividido em quatro seções, além desta introdução. Na seção de encaminhamentos metodológicos encontram-se descrições sobre a questão norteadora do nosso estudo, as ações do protocolo de pesquisa seguido e etapas do tratamento de dados. Na seção de resultados e discussões estão apresentadas e comentadas todos os resultados da análise textual e a possíveis inferências entre os resultados, seguido pela seção das considerações.

2 Encaminhamento metodológicos

2.1 Questão norteadora

Para a compreensão sobre a natureza da avaliação, este trabalho tem como questão norteadora o seguinte questionamento: Qual a natureza da avaliação em diferentes áreas do conhecimento? Este questionamento acompanha a hipótese de que os estudos em uma determinada área de conhecimento possua a mesma significação para o termo avaliação.

2.2 Fontes de pesquisa para a busca de produções

As primeiras decisões tomadas foram em relação às fontes de pesquisa a serem utilizadas para a busca de produções sobre avaliação, bem como a definição do período de desenvolvimento dos trabalhos. Então, mapeou-se e inventariou-se os estudos produzidos sobre avaliação no período de 2018 a outubro de 2022. O critério adotado para o recorte temporal foi o propósito de refletir sobre o panorama atual dos estudos sobre avaliação. Foi escolhida a base de dados do Scielo (*Scientific Eletronic Library Online – Brasil*) para a pesquisa bibliográfica, por ser uma base gratuita de acesso a trabalhos acadêmicos. Como esta base não apresenta controle de vocabulário, exige que a busca fosse feita utilizando os termos que tenham relação com o conteúdo indexado.

2.3 Procedimentos de coleta do material bibliográfico e critérios de exclusão

Inicialmente, fez-se uma análise descritiva utilizando os indicadores bibliométricos presentes nos campos de indexação fornecidos pelas bases, com a discriminação dos seguintes itens: autoria, ano de publicação, periódico e idioma de publicação. A seguir, procederam-se as análises qualitativas do conteúdo de cada artigo com a finalidade identificar como é abordada a questão da avaliação.

Realizou-se uma classificação decimal universal utilizando a palavra-chave “*Evaluation Science*”, seguida da aplicação dos seguintes filtros:

- tipo de literatura: artigo; artigos citáveis;
- período de 2018 a 2022;
- Idiomas: português OR inglês OR espanhol;

A utilização desse termo como palavra-chave se baseia nos estudos de Russell e Airasian (2014)⁴, em que uma nota do tradutor chama a atenção para a diferença entre “*assessment*”, que diz respeito a tentativa de mensuração de desempenho de um aluno; e “*evaluation*”, que se refere a valoração de um processo fundamentada em critérios de desempenho. Portanto o uso da palavra-chave “*Assessment Science*” foi excluída por corresponder a uma prática avaliativa própria da área da educação, o que não seria possível encontrá-la com um

sentido correto em outras áreas de estudo e, além do mais, quando utilizado esses dois termos na base de dados Scielo, foi encontrado mais resultados para o termo selecionado o que para “*Assessment Science*”.

Após essa etapa, fez-se uso de uma operação intelectual, que segundo Bardin (2016)⁵ realiza-se um recorde de informações para análise documental. Neste caso foram selecionadas as quatro maiores áreas de ocorrência da *Web of Science* (WoS): Ciência, Ciências de Alimentos, Multidisciplinar, Ciências Agrárias; a quinta área selecionada foi a da Ciência Educacional, que não estava entre as áreas de maior ocorrência de resultados, obtendo um total de 979 resultados. Realizando a leitura flutuante dos títulos dos trabalhos, observou-se a duplicidade de artigo entre as áreas, fazendo-se necessário a utilização de critérios de inclusão e exclusão na terceira etapa de seleção, dispostos do Quadro 1.

Quadro 1 – Critérios de inclusão e exclusão dos artigos.

Critérios de inclusão	Critérios de exclusão
<ul style="list-style-type: none">– Artigos que continham no título as palavras: (pt) avaliação; avaliar; avaliando; (en) assessment; evaluation; to evaluate; assess; evaluating, assessing; (es) evaluar; evaluaciones; evaluación; evalua;– Artigos que possuíam em seus objetivos o verbo “avalia” ou qualquer conjugação, ou o substantivo “avaliação”.	<ul style="list-style-type: none">– Artigos não relacionados a alguma forma de avaliação;– Artigos repetidos;– Artigos que não possuíam acesso ao texto completo.

Fonte: elaborado pelos autores.

Com a utilização do primeiro critério de inclusão, selecionou-se 277 artigos. A utilização do segundo critério de inclusão, restaram 130 artigos. A aplicação dos critérios de exclusão foram determinantes para a seleção de 118 artigos.

Os artigos encontrados foram exportados para uma base de dados utilizando o *software* de gerenciamento de referências bibliográficas *Mendeley*, disponibilizados na base da WoS. A Figura 1 apresenta um fluxograma de processo demonstrando os resultados em cada etapa de seleção dos dados.

Figura 1 – Mensuração dos resultados obtidos através do uso de filtros para a pesquisa.

Fonte: elaborado pelos autores

2.4 Tratamento de dados e codificação do material

Dos 118 artigos selecionados foram retirados os resumos como unidades de análise. Os artigos em língua estrangeira foram traduzidos para o português. O tratamento de dados ocorreu por análise de conteúdo, utilizando como base as considerações de Sampaio e Lycarião (2021)⁶.

O material foi codificado em duas partes, dados gerais e em termos de interpretação do sentido de avaliação. Para isso, os artigos tiveram suas referências, segundo as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)⁷, organizadas em ordem alfabética. A partir disso surge a primeira parte da codificação (n_nº da ordem alfabética).

Na segunda parte da codificação foi identificada a área de publicação. Os artigos foram codificados pela área de publicação (ciências educacionais – CED; ciência de alimentos – CAL; ciências agrárias – CAG; ciências da saúde – CS; ciências tecnológicas – CT; ciências políticas – CP; ciências em biblioteconomia – CB), o que resultou em uma reorganização nas áreas encontradas a partir do protocolo de pesquisa, surgindo quatro novas áreas que resultaram das grandes áreas de Ciências e Multidisciplinar. O Quadro 2 apresenta a organização de artigos por autores dos artigos categorizados.

Quadro 2 – Identificação das categorias de área para os artigos selecionados.

ÁREA	TOTAL DE ARTIGOS	AUTORES (ordem crescente de data de publicação)
*A_CAG	36	BERUVIDES et al. (2018); GARCÍA et al. (2018); GRANJA; COVARRUBIAS (2018); HAMID; AHMAD; KHAN (2018); MIRANDA et al. (2018); RAY et al. (2018); HEDAYATI; MANAFI (2018); EISSA et al. (2018); SOSA; PEÑA; ESCOBAR (2018); TARCZYHSKI et al. (2018); SCAPINI et al. (2018); TORRES; RODRIGUEZ; HERRERA (2018); ORO et al. (2019); HERNÁNDEZ et al. (2019); BÁEZ et al. (2019); MACNEIL et al. (2019); JAVID et al. (2019); KHWIDZHILI; WORTH (2019); AKSOY; EL KAHLOUT; YARDIMCI (2020); HIDALGO et al. (2020); YU et al. (2020); RODRIGUEZ et al. (2020); SUN; SONG (2020); GHAYAS et al. (2020); FERNANDEZ et al. (2020); MAHLANGU; RUHODE (2020); BÁRCENA-GAMA et al. (2020); QUISPE et al. (2020);

		<p>SHAHZAD et al. (2020); FENG et al. (2021); MILIÁN et al. (2021); FERNANDES et al. (2021); MARQUES et al. (2021); GHEORGHE et al. (2021); WANG; PENG (2021); RODRIGUES et al. (2022).</p>
*A_CAL	46	<p>ALBARELLI et al. (2018); COSTA; CARMO; PENA (2018); CURI et al. (2018); MUNIZ et al. (2018); CASSANEGO et al., (2018); FIGUEREDO et al. (2019); NEVES et al. (2019); SAVIO et al. (2019); MOREIRA et al. (2019); ÜNAL ŞENGÖR et al. (2019); PENG et al. (2020); NASCIMENTO et al. (2020); RIBEIRO et al. (2020); SANTOS et al. (2020); SCHUH et al. (2020); KAIMBAYEVA et al. (2020); VALENÇA et al. (2020); AMIR et al., (2020); SANTIAGO-SAENZ et al. (2020); KAMBAROVA et al. (2021); SANTOS et al. (2021); ZARABADIPOUR; PIRAVI-VANAK; AMINIFAR (2021); VILELA et al. (2021); ABUALHASAN et al.(2021); ALIOĞLU; ÖZÜLKÜ (2021); IWANSYAHA et al. (2021); AMORIM et al. (2022); ANDRADE et al. (2022); ANTONIASSI et al. (2022); GALVÃO et al. (2022); GRIGIO et al. (2022); ISHFAQ et al. (2022); KAREENA et al. (2022); KUMALASARI et al. (2022); LI et al. (2022); MEHMOOD et al. (2022); MORAIS et al.(2022); MOREIRA et al. (2022); MUNARKO et al. (2022); MUNIZ et al. (2022); RAHMAN et al. (2022); RODRIGUES et al. (2022); SARIFUDIN et al. (2022); SOHAIB et al. (2022); SOLICHAH et al. (2022); YUSUFOĞLU; YAMAN; KARAKUŞ (2022).</p>
*A_CB	6	<p>TAVARES et al. (2018); TALIM; CENDÓN; TALIM (2018); JARAMILLO; ROLDAN; SAENZ (2018); SANTIN; CAREGNATO (2019); TARGINO; GARCIA; SILVA (2020); NAJAFI et al. (2020).</p>
*A_CED	20	<p>CORONA; MONTOYA (2018); CASTILLO; OLIVERA; ENRIQUE (2018); LAMBACH; MARQUES; SILVA (2018); BASABE; QUINTERO; DUBE (2018); OLIVEIRA et al. (2018);</p>

		POZO; CALLE (2018); GONZALES; MORALES; MONTOYA (2019); MASSON; GATICA; ANGEL (2019); DIAZ et al. (2019); GARCÍA; GARCÍA (2020); ROMERO (2020); GRECA; DIEZ-OJEDA; GARCÍA TERCEÑO (2020); NGOEPE (2020); ORTEGA-QUEVEDO et al. (2020); CORREIA; CID (2021); OLIVEIRA et al. (2021); DHLAMINI (2021); MELLADO-MOREN; SÁNCHEZ-ANTOLÍN; BLANCO-GARCÍA (2021); MELO et al. (2022); BERNARDES (2022).
*A_CP	2	ADELLE et al. (2018); BARBEIRA; BARBOZA; GODOY (2018).
*A_CS	4	BUENO; PEIXOTO (2018); FRANCO et al. (2019); CRESPO et al. (2021); CALÒ (2022).
*A_CT	4	FANOU; WANG (2018); MUJINGA; ELOFF; KROEZE (2018); BARRETO et al. (2019); FERNÁNDEZ; LÓPEZ (2022).

Fonte: elaborado pelos autores.

A codificação em termos do sentido da avaliação foi realizada a partir da construção de uma lista de sinônimos, que indicam sentidos diferentes para avaliação ou avaliar (1 – apreciar valor; 2 – tecer consideração; 3 – estabelecer valor; 4 – determinar quantidade; 5 – julgar previamente; 6 – exame de conhecimento). Em seguida, das unidades de análise, foram recortados os objetivos, e através deles foi realizada uma análise estruturante para a classificação dos sinônimos, gerando o código sentido (*s_nº do sentido classificado). A quantidade de artigos por significação está disposto no Quadro 3.

Quadro 3 – Mensuração de artigos para cada significação.

ID SENTIDO	DESCRIÇÃO	TOTAL DE ARTIGOS
1	Apreciar valor	57

2	Tecer consideração	40
3	Estabelecer valor	–
4	Determinar quantidade	16
5	Julgar previamente	4
6	Testar conhecimento	1

Fonte: elaborado pelos autores.

Como sugerido por Sampaio e Lycarião (2021), desse processo de tratamento de dados e codificação dos dados, construiu-se o livro de códigos (LdC) e o formulário de códigos (FdC) estão anexo ao trabalho⁸.

2.5 Análise IRAMUTEQ

Com o auxílio do *software* IRAMUTEQ, realizou-se a análise textual utilizando os parâmetros emergentes da codificação e os resumos traduzidos para a língua portuguesa como *corpus* de análise, seguindo as orientações dispostas no tutorial do uso do *software* de Camargo e Justo (2013)⁹. Por intermédio do IRAMUTEQ foram realizadas as análises de Estatística Textual, Nuvem de Palavras, Similitude, Classificação Hierárquica Descendente (CHD) e Especificidade e Análise Fatorial de Correspondência (AFC).

3 Resultados e discussões

Submetendo o corpus textual a análise através do *software*, foram analisados 118 textos, o que indica que a limpeza, correção e codificação dos textos foram realizadas corretamente. O programa criou 589 segmentos de textos (ST), encontrando 20.727 formas lexicais; dentre essas, formas repetidas. Foram encontradas 4.843 formas diferentes e com número de hápax

(palavras com única frequência) de 2.926 formas (Quadro 4).

Quadro 4 – Dados resumo do *corpus* textual

Número de textos	118
Número de segmentos de textos	589
Formas lexicais	20.727
Número de formas diferentes	4.843
Número de hápax	2.926

Fonte: elaborado pelos autores.

A primeira análise observada é a de Estatísticas Textuais, que mostra a frequência e quantidade de palavras do *corpus*, e é representado através do diagrama de Zipf. No gráfico, o eixo y refere-se à frequência de forma e o eixo x, a quantidade de formas. Nesta análise foi selecionada a lematização de palavras; nas prioridades chave foram selecionadas as classes gramaticais adjetivos, substantivos, verbos e formas não reconhecidos como prioridade 1 (formas ativas), e as demais classes gramaticais foram classificadas como prioridade 2 (formas suplementares). Essas especificações modificaram o número de formas diferentes (3.887 formas) e o número de hápax (2.224 formas), quando comparados ao resumo geral do *corpus*. O resumo dessa análise encontra-se no Quadro 5.

Quadro 5 – Resumo da análise Estatística Textual.

Número de textos	118
Número de formas lexicais	20.727
Número de formas diferentes	3.887
Número de hápax	2.224
Média de ocorrências por texto	175,65

Fonte: elaborado pelos autores.

O diagrama de Zipf, apresentado na Figura 2, demonstra que uma palavra teve frequência acima de 500 vezes no *corpus*, que corresponde a preposição “de”, possuindo uma frequência de 2.350 vezes; e cerca de 2.200 formas apareceram apenas uma vez.

Figura 2 – Diagrama de Zipf de frequência de palavras do *corpus*.

Fonte: elaborado pelos autores.

Em nossos critérios de inclusão, foram selecionados os artigos que possuíam o verbo “avaliar” ou qualquer conjugação deste, ou o substantivo “avaliação”. Ambas as classes gramaticais as palavras foram classificadas como formas ativas e apareceram, respectivamente, 130 vezes e 90 vezes o *corpus* textual, sendo a “avaliar” a forma ativa de maior ocorrência e “avaliação” a terceira forma ativa de maior ocorrência. Para os termos “avaliar” e “avaliação” houve associações de palavras do *corpus*, por conta da lematização do texto, e abaixo estão as associações desses dois termos (Quadro 6).

Quadro 6 – Palavras associadas aos termos “avaliar” e “avaliação” e quantidade de repetições.

Associações de “avaliar”	Associações de “avaliação”
---------------------------------	-----------------------------------

– avaliar: 89	
– avaliados: 10	
– avaliadas: 8	
– avaliou: 6	
– avaliada: 5	
– avaliado: 4	– avaliação: 84
– avalia: 2	– avaliações: 6
– avaliando: 2	
– avaliamos: 1	
– avaliaram: 1	
– avaliam: 1	
– avaliei: 1	

Fonte: elaborado pelos autores.

Um desdobramento da representação da frequência de palavras é disponibilizado através da Nuvem de Palavras, que apresenta as palavras em função da sua frequência, sendo que palavras com fontes maiores indicam maiores ocorrências no material estudado. Nesta análise foram utilizadas as mesmas especificações da análise Estatística Textual, porém só foram analisadas as palavras classificadas como formas ativas de 1ª e 2ª esfera de palavras. Segundo Vasconcelos (2022)¹⁰, as esferas de palavras são as palavras que precisam ter mais atenção e que aparecem com maior frequência na análise. Na nossa análise há um número de 3.530 formas ativas. As palavras que maior destaque nas análises pertencem a 1ª esfera e sua determinação se dá a partir da raiz quadrada do total de formas ativas, que neste estudo foi 59. Dessa maneira, pertencem a 1ª esfera as palavras que possuem até 59 repetições, que correspondem as 9 palavras mais utilizadas nos resumos. A 2ª esfera é determinada pela raiz quadrada da repetição limite da 1ª esfera ($\sqrt{59} \approx 7,7$), ou seja, palavras com até 8 repetições (posições entre 10 e 258 em ordem de repetições). A representação da Nuvem de Palavras dos termos de 1ª e 2ª esferas está disposta na Figura 3.

Figura 3 – Nuvem de Palavras com 1ª e 2ª esferas de palavras.

Fonte: elaborado pelos autores.

Os termos “avaliar” e/ou “avaliação” teriam que ser verificados em todas as áreas, já que foi um dos nossos critérios de seleção do estudo. Porém, é possível verificar que há uma relação muito forte do substantivo “avaliação” e suas associações com a área de Ciência Educacional (*A_CED) em comparação com as demais áreas. Já o verbo avaliar e suas associações está correlacionado as áreas de Ciências Agrárias (*A_CAG) e Ciências de Alimentos (*A_CAL). Isso nos indica que uma das ações comuns de pesquisa nas áreas agrárias e de alimentos é avaliar um objeto em um estudo; já na área educacional, é um indicativo que a avaliação é um objeto de estudo. Para o termo “amostra”, verifica-se a sua correlação com *A_CAL, demonstrando que grande parte dos trabalhos inclusos dessa área tem como objetivos o estudo de amostras. As áreas de Ciências Políticas (*A_CP), Ciências da Saúde (*A_CS) e Ciências em Tecnologia (*A_CT) apresentaram relações baixas com os termos centrais do nosso estudo, podendo ser explicadas pela baixa quantidade de artigos classificados com essas áreas (*A_CP com dois artigos, *A_CS com quatro artigos e *A_CT com três artigos).

O gráfico abaixo, identificamos a 1ª esfera de palavras e sua relação com os sentidos de avaliação (Figura 5).

Figura 5 – Correlação da 1ª esfera de palavras com os sentidos de avaliação.

Fonte: elaborado pelos autores.

Na Figura 5, as barras dos termos acima do eixo $y = 0$ possuem relação de proximidade com os sentidos atribuídos a “avaliação/avaliar”. Já os termos que possuem menor pertencimento ao sentido, estão abaixo do valor de zero. Observa-se que dentre todas as categorias de sentido, o *S_4 (determinar quantidade) apresenta pertencimento negativo para os termos “avaliação” e “avaliar”; e alta proximidade com o termo “amostra”, que também teve destaque na categoria *S_2 (tecer considerações). O termo “objetivo” possui proximidade apenas com *S_1, indicando a alta recorrência deste vocábulo nos artigos classificados com essa categoria.

Ao realizar a Análise de Similitude, procuramos entender como e quais as palavras que possuem conexão. Cada palavra ocupa um vértice na representação e suas conexões são representadas por arcos que ligam esses vértices. Foram mantidas as propriedades-chaves utilizadas na primeira análise, a seleção da 1ª e 2ª esfera de palavras ativas e a apresentação gráfica do tipo “graphopt”.

Figura 6 – Análise de Similitude do *corpus* textual por frequência de palavras.

tanto na *A_CED como na *A_CB, mas esses grupos na análise de Similitude não apresentaram muitas conexões com o grupo que possui o termo “avaliação” como central, pertencendo assim a área CB, já que CED possui grande proximidade com a palavra “avaliação”.

Uma outra forma de representar a Análise de Similitude é através do Qui-Quadrado (X^2), que possibilita notar as interrelações entre os grupos formados, como apresentado pela Figura 7.

Figura 7 – Análise de Similitude do *corpus* textual por Qui-Quadrado.

Na Figura 7, a análise da correlação das palavras ficam comprometidas mas revelam as interações entre os grupos. A conexão entre avaliação-avaliar fica mais evidente nessa representação, e nota-se que o grupo amarelo que possui destaque por estar conectado apenas ao grupo “avaliação”. O grupo com destaque para o termo “resultado” possui sua conexão com “avaliar”, embora nesta apresentação tenha ficado próximo ao grupo “avaliação”. O grupo do termo “resultado” é ramifica em dois pequenos grupos, enquanto há sete grupos ligados diretos ao termo “avaliar”, que não possuem novas ramificações.

Nem sempre o resultado de similitude nos demonstrará as classes de palavras em sua totalidade, contudo, essa representação é possível através na CHD. Os ST foram agrupados em cinco classes que apresenta vocabulários semelhantes entre si (Camargo e Justos, 2013). Nesta análise, houve a classificação de 461 seguimentos de texto, o que indica uma leitura em 78,27% dos seguimentos. A Classe 1 é formada por 60 ST, o que corresponde a 13,02%; a Classe 2 e Classe 5 são formadas por 107 ST cada, totalizando 23,21% para cada classe; Classe 3 contém 74 ST, correspondendo a 16,05% e Classe 4 possui 113 ST, representando 24,51%.

As representações gráficas resultantes da CHD são a demonstração das palavras por classe (Figura 8), das palavras em AFC (Figura 9) e a AFC discriminando os artigos e suas categorias (Figura 10).

Figura 8 – Dendrograma das classes resultantes da CHD.

Fonte: elaborado pelos autores

No dendrograma acima, observa-se a organização das cinco classes resultantes da CHD. Ao mesmo tempo que os termos são classificados por semelhança entre si, também são sequenciados pela sua frequência no *corpus* de análise. A criação das classes surge de duas ramificações, sendo que a direita forma a Classe 1 (vermelha) e a Classe 3 (verde); já a ramificação da esquerda, é reorganizada formando a Classe 5 (roxa) e através de uma nova divisão, forma as classes 2 (cinza) e 4 (azul). Desta forma, a Classe 5 é a mais distante das classes 1 e 3, enquanto há uma grande proximidade entre as classes 1 e 3 e entre as classes 4 e 2.

A figura abaixo (Figura 9), evidencia ainda mais essa aproximação de classes. Verifica-se a mistura das cores das classes e a separação da Classe 5. Constata-se

também os termos mais relevantes de cada classe com destaque em tamanho da fonte.

Figura 9 – Associação das classes de palavras pela AFC.

Fonte: elaborado pelos autores

Para a Classe 1, os termos em destaque são “métrico” e “técnica”, e se aproximam muito dos termos em destaque (aluno, ciência, ensino e disciplina) da Classe 3. Embora o termo em destaque para a Classe 2 seja “folha”, o que mais chama atenção no plano cartesiano é que esse perfil interliga as classes 2 e 4. A Classe 4 apresenta “armazenamento” e “amostra” em maior destaque, enquanto o perfil

5, mostra “dieta” como o termo em destaque e distante das demais referências de palavras de outras classes.

Evidencia-se no plano cartesiano abaixo (Figura 10) quais os sentidos e áreas são mais próximas.

Figura 10 – AFC com discriminação dos artigos, revista de publicação e sentido.

Fonte: elaborado pelos autores.

O perfil da Classe 1, representada pela cor vermelha na Figura 9, apresentou termos das áreas de Tecnologia e Ciência Política, sendo as palavras com ligação aos sentidos 1 (apreciar valor) e 5 (julgar previamente). A Classe 2 (cinza) e Classe

4 (azul) possuem em comum a área de publicação (Ciências de Alimentos) e o sentido 4 (determinar quantidade). A Classe 3 (verde), encontra-se muito próxima a Classe 1, mas possui artigos das áreas de educação, Ciências da Saúde e Ciência em Biblioteconomia, com sentidos 6 (exame de conhecimento) e 2 (tecer consideração). A Classe 5 (roxo) aparece isolada na análise fatorial, com área de publicação das Ciências Agrárias e com sentido predominante 2 (tecer considerações).

4 Considerações

O trabalho evidenciou a natureza da avaliação em diferentes áreas do conhecimento realizando análises no *software* ITAMUTEQ com um corpus textual de 118 resumos de diversas áreas. Foi possível correlacionar a classificação dos sentidos organizados para os termos avaliação ou avaliar.

Através da análise lexical, observa-se no gráfico de similitude (Figura 6) a conexão entre as palavras avaliação/avaliar com estudo, resultado e objetivo no *corpus* textual. A representação da similitude através do Qui-Quadrado (Figura 7) possibilitou evidenciar os resultados encontrados na Análise de CHD e AFC (figuras 8, 9 e 10), pois na similitude já se observava um grupo sem conexão com as demais classes periféricas formadas, evidenciando a Classe 5 (em roxo) formada na CHD (Figura 8) e discriminada como *A_CAG na AFC (Figura 10).

As diferentes áreas do conhecimento contempladas aqui mostraram, através das análises que possuem diferentes naturezas de avaliação. As áreas de educação e ciências da saúde são próximas entre si e possuem relação com os sentidos de tecer considerações (*S_2) e exame de conhecimento (*S_6). As áreas das ciências tecnológicas e ciências políticas mostraram-se próximas entre si e relacionadas, principalmente, ao sentido de avaliação como julgar previamente (*S_5) e ao sentido de apreciar valor (*S_1). A área de ciência de alimentos apresentou duas classes de palavras muito próximas com o mesmo sentido de determinar quantidade (*S_4), demonstrando que em uma mesma área de conhecimento há denotações diferentes ao ator de avaliar. Por fim, a área de

ciências agrária apresentou a mais baixa conexão e proximidade com as demais áreas e o sentido para avaliação foi de tecer considerações.

REFERÊNCIAS

ABUALHASAN, M. et al. Quality evaluation of iron-containing food supplements in the Palestinian market. **Food Science and Technology**, Campinas, v. 41, suppl. 2, p. 785-790, dez. 2021. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/fst.01621>>. Acesso em: 2 out. 2022.

ADELLE, C. et al. Evaluating 'homegrown' research networks in Africa. **South African Journal of Science**, Petrória, v. 114, n. 3-4, p. 1-7, abr. 2018. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.17159/sajs.2018/20170070>>. Acesso em: 2 out. 2022.

AKSOY, A.; EL KAHLOUT, K. E. M.; YARDIMCI, H. Comparative Evaluation of the Effects of Binzalkonium Chloride, Iodine, Gluteraldehyde and Hydrogen Peroxide Disinfectants Against Avian Salmonellae Focusing on Genotypic Resistance Pattern of the Salmonellae Serotypes Toward Benzalkonium Chloride. **Brazilian Journal of Poultry Science**, Campinas, v. 22, n. 1, p. 1-12, mar. 2020. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1806-9061-2019-1055>>. Acesso em: 2 out. 2022.

ALBARELLI, J. Q. et al. Perspectives on the Integration of a Supercritical Fluid Extraction Plant to a Sugarcane Biorefinery: Thermo-Economical Evaluation of CO2 Recycle Systems. **Food Science and Technology**, Campinas, v. 38, n. 1, p. 13-18, mar. 2018. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1678-457X.33516>>. Acesso em: 2 out. 2022.

ALIOĞLU, T.; ÖZÜLKÜ, G. Evaluation of whole wheat flour sourdough as a promising ingredient in short dough biscuits. **Food Science and Technology**, Campinas, v. 41, n. 4, p. 1009-1016, dez. 2021. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/fst.28820>>. Acesso em: 2 out. 2022.

AMIR, R. M. et al. Comprehensive assessment and evaluation of selected wheat varieties for their relationship to chapatti quality attributes. **Food Science and**

Technology, Campinas, v. 40, suppl. 2, p. 436-443, dez. 2020. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/fst.31619>>. Acesso em: 2 out. 2022.

AMORIM, D. S. et al. Preparation of chicken nuggets breaded with tropical fruit peel flours: physicochemical and sensory evaluation. **Food Science and Technology**, Campinas, v. 42, art. e62422, p. 1-9, 2022. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/fst.62422>>. Acesso em: 2 out. 2022.

ANDRADE, N. M. de. et al. Hygiene conditions of mussels *Perna perna* captured in Niterói, RJ, Brazil: thermal intervention and microbiological evaluation. **Food Science and Technology**, Campinas, v. 42, art. e107421, p. 1-8, 2022. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/fst.107421>>. Acesso em: 2 out. 2022.

ANTONIASSI, R. et al. Nutritional evaluation of *Syagrus coronata* kernels and development of cookies prepared with cassava flour and licuri kernels. **Food Science and Technology**, Campinas, v. 42, art. e69720, p. 1-7, 2022. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/fst.69720>>. Acesso em: 2 out. 2022.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6023 – Informação e documentação – Referências**. Rio de Janeiro, 74 p. 2018.

BÁEZ, Y. A. et al. Evaluation of *Cenchrus Purpureus* Varieties With Salinity Tolerance in Valle Del Cauto, Cuba. Agronomic Performance. **Cuban Journal of Agricultural Science**, Mayabeque, v. 53, n. 2, p. 169-176, jun. 2019. Disponível em: <http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2079-34802019000200169&lng=es&nrm=iso>. Acesso em: 2 out. 2022.

BARBERIA, L.G.; BARBOZA, D.P.; GODOY, S.R. Expert-Driven and Citational Approaches to Assessing Journal Publications of Brazilian Political Scientists. **Brazilian Political Science Review**, São Paulo, v. 12, n. 1, p. 1-28, 2018. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1981-3821201800010004>>. Acesso em: 2 out. 2022.

BÁRCENA-GAMA, J. R. et al. Evaluation of Polyherbal Methionine and Choline in Feedlot Rations for Lambs. **South African Journal of Animal Science**, Pretoria, v.

50, n. 5, p. 731- 737, 2020. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.4314/sajas.v50i5.11>>. Acesso em: 2 out. 2022.

BARDIN, L. **Análise de Conteúdo**. Tradução: Luís Augusto Pinheiro. São Paulo: Edições 70, 2016.

BARRETO, G. N. S. et al. Evaluation of the Effect of the Incorporation of Blends of Fuel and Fluxing Wastes in Red Clay Ceramics. **Materials Research**, São Carlos, v. 22, suppl. 1, p. 1- 8, fev. 2019. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1980-5373-MR-2019-0199>>. Acesso em: 2 out. 2022.

BASABE, M. P.; QUINTERO, N. S.; DUBE, M. M. Propuesta Metodológica Sobre la Evaluación en Educación Física en los Escolares con Discapacidad Intelectual. **Podium. Revista de Ciencia y Tecnología en la Cultura Física**, Pinar del Río, v. 13, n. 3, p. 248-257, dez. 2018. Disponível em: <http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1996-24522018000300248&lng=es&nrm=iso>. Acesso em: 2 out. 2022.

BERNARDES, J. S. Foco nas políticas de avaliação, na regulação e na supervisão dos institutos federais de educação, ciência e tecnologia a partir de atos normativos. **Avaliação**, Campinas; Sorocaba, v. 27, n. 2, p. 366-387, jul. 2022. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S1414-40772022000200009>>. Acesso em: 2 out. 2022.

BERUVIDES, A. et al. Evaluation of the Zootechnical Additive Vitafert in the Productive Performance and Health of Pre-Fattening Piglets. **Cuban Journal of Agricultural Science**, Mayabeque, v. 52, n. 1, p. 49-56, mar. 2018. Disponível em: <http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2079-34802018000100049&lng=es&nrm=iso>. Acesso em: 2 out. 2022.

BUENO, J. M. H.; PEIXOTO, E. M. Avaliação Psicológica no Brasil e no Mundo. **Psicologia: Ciência e Profissão**, Brasília, v. 38, n. 3, p. 108-121, set. 2018. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1982-3703000208878>> Acesso em: 2 out. 2022.

CALÒ, L. N. Métricas de impacto y evaluación de la ciência. **Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Publica**, Lima, v. 39, n. 2, p. 236-240, jun. 2022. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.17843/rpmpesp.2022.392.11171>> Acesso em: 2 out. 2022.

CAMARGO, B. V.; JUSTO, A. M. **Tutorial para uso do software de análise textual IRAMUTEQ**. LACCOS – Laboratório de Pesquisa Social da Comunicação e Cognição, Universidade Federal de Santa Catarina, 2013. Disponível em: <<http://www.iramuteq.org/documentation/fichiers/tutoriel-en-portugais>> Acesso em: jan. 2020.

CASSANEGO, D. et al. Identification by PCR and Evaluation of Probiotic Potential in Yeast Strains Found in Kefir Samples in the City of Santa Maria, RS, Brazil. **Food Science and Technology**, Campinas, v. 38, suppl. 1, p. 59-65, dez. 2018. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1678-457X.13617>>. Acesso em: 2 out. 2022.

CASTILLO, S. M.; OLIVERA, I. A.; ENRIQUE, L. E. P. La Colaboración: Componente Esencial para Evaluar el Aprendizaje en la Carrera Ciencias de la Información. **Conrado**, Cienfuegos, v. 14, n. 62, p. 205-211, jun. 2018. Disponível em: <http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-86442018000200033&lng=es&nrm=iso>. Acesso em: 2 out. 2022.

CORONA, C. N.; MONTOYA, M. S. R. Mapeo Sistemático de la Literatura sobre Evaluación Docente (2013-2017). **Educação e Pesquisa**, São Paulo, v. 44, art. e185677, p. 1- 23, jan. 2018. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S1678-4634201844185677>>. Acesso em: 2 out. 2022.

CORREIA, S. de J. E.; CID, M. P. C. Avaliação das aprendizagens nas aulas de ciências naturais e biologia e geologia: das percepções às práticas. **Revista Brasileira de Educação**, Rio de Janeiro, v. 26, art. e260005, p. 21, mar. 2021. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S1413-24782021260005>>. Acesso em: 2 out. 2022.

COSTA, T. dos S.; CARMO, J. R. do; PENA, R. da S. Powdered Tucupi Condiment: Sensory and Hygroscopic Evaluation. **Food Science and Technology**, Campinas,

v. 38, n. 1, p. 33-40, mar. 2018. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1678-457X.36816>>. Acesso em: 2 out. 2022.

CRESPO, E. G. et al. Estrategia Para la evaluación de habilidades en la asignatura Prótesis Total I. **Revista Ciencias Médicas**, Pinar del Río , v. 25, n. 2, p. 1-10, abr. 2021 . Disponível em: <http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-31942021000200014&lng=es&nrm=iso>. Acesso em: 2 out. 2022.

CURI, P. N. et al. Characterization of Different Native American Physalis Species and Evaluation of Their Processing Potential as Jelly in Combination with Brie-Type Cheese. **Food Science and Technology**, Campinas, v. 38, n. 1, p. 112-119, mar. 2018. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1678-457X.01317>>. Acesso em: 2 out. 2022.

DHLAMINI, Z. B. Evaluating the alignment between the Grade 9 mathematics Annual National Assessment and the TIMSS test items. **South African Journal of Education**, Pretória, v. 41, n. 3, p. 1-13, ago. 2021. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.15700/saje.v41n3a1765>>. Acesso em: 2 out. 2022.

DIAZ, L. M. L. et al. Dimensiones Para la Evaluación del Impacto Social de la Investigación Educativa, en el Programa de Doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad de Cienfuegos. **Conrado**, Cienfuegos, v. 15, n. 71, p. 155-163, dez. 2019. Disponível em: <http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-86442019000600155&lng=es&nrm=iso>. Acesso em: 2 out. 2022.

EISSA, M.A. et al. Evaluation of Natural Fertilizer Extracted From Expired Dairy Products as a Soil Amendment. **Journal of Soil Science and Plant Nutrition**, Temuco, v. 18, n. 3, p. 694-704, set. 2018. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.4067/S0718-95162018005002002>>. Acesso em: 2 out. 2022.

FANOU, E. H.; WANG, X. Assessment of transit transport corridor efficiency of landlocked African countries using data envelopment analysis. **South African Journal of Science**, Petrória, v. 114, n. 1-2, p. 1-7 fev. 2018. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.17159/sajs.2018/20160347>> Acesso em: 2 out. 2022.

FENG, X. et al. Evaluation of the properties of hybrid yellow poplar (*Liriodendron sino americanum*): A comparison study with yellow poplar (*Liriodendron tulipifera*). **Maderas, Ciencia y tecnología**, Concepción, v. 23, n. 23, p. 1-16, jan. 2021. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.4067/s0718-221x2021000100423>>. Acesso em: 2 out. 2022.

FERNANDES, D. Para uma teoria de avaliação formativa. *Revista Portuguesa de Educação*, Lisboa, v. 91, n. 2, p. 21-20, 2006. Disponível em: <<https://repositorio.ul.pt/handle/10451/5495>>. Acesso em: 10 out. 2021.

FERNANDES, J. I. M. et al. Evaluation of the Ingestive Behavior of Foreign Fragments and the Integrity of Gastrointestinal Tract of Broiler Chickens. **Brazilian Journal of Poultry Science**, Campinas, v. 23, n. 4, p. 1-8, mai. 2021. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1806-9061-2020-1414>>. Acesso em: 2 out. 2022.

FERNÁNDEZ, P. A. P.; LÓPEZ, C. A. G. Método para evaluación de una estrategia de control realimentado en la funcionalidad de agarre de poder con una prótesis de mano robótica. **Tecnura**, Bogotá, v. 26, n. 71, p. 3-4, abr. 2022. Disponível em: <<https://doi.org/10.14483/22487638.17042>>. Acesso em: 2 out. 2022.

FERNANDEZ, R. et al. Economic evaluation of productive and reproductive indicators in dairy cows with different ages at first calving, in grazing systems. **Cuban Journal of Agricultural Science**, Mayabeque, v. 54, n. 4, p. 493-501, dez. 2020. Disponível em: <http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2079-34802020000400493&lng=es&nrm=iso>. Acesso em: 2 out. 2022.

FIGUEIREDO, J. S. B. et al. Sensory Evaluation of Fermented Dairy Beverages Supplemented With Iron and Added by Cerrado Fruit Pulps. **Food Science and Technology**, Campinas, v. 39, n. 2, p. 410-414, jun. 2019. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/fst.32616>>. Acesso em: 2 out. 2022.

FRANCO, M. T. de. et al. Children as Curators: How to Incorporate Young Visitors' Voices Into the Elaboration and Evaluation of a Microbiology Exhibition. **História, Ciências, Saúde-Manguinhos**, Rio de Janeiro, v. 26, n. 1, p. 85-101, mar. 2019.

Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0104-59702019000100006>>. Acesso em: 2 out. 2022.

GALVÃO, L. M. V. et al. Evaluation of shelf life of isotonic beverage enriched with cajuína. **Food Science and Technology**, Campinas, v. 42, art. e25520, p. 1-6, 2022. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/fst.25520>>. Acesso em: 2 out. 2022.

GARCÍA, L. P.; GARCÍA, I. S. de S. Evaluación de una propuesta de aprendizaje basado en juegos de rol llevada a cabo en la asignatura de Cultura Científica de Bachillerato. **Revista de Estudios y Experiencias en Educación**, Concepción, v. 19, n. 39, p. 123-144, abr. 2020. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.21703/rexe.20201939pons7>>. Acesso em: 2 out. 2022.

GARCÍA, Y. et al. Application of the Statistical Model of Impact Measuring (SMIM) to Evaluate Reproductive Indicators in a Rabbit Farm. **Cuban Journal of Agricultural Science**, Mayabeque, v. 52, n. 1, p. 1-6, mar. 2018. Disponível em: <http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2079-34802018000100001&lng=es&nrm=iso>. Acesso em: 2 out. 2022.

GHAYAS, A. et al. Evaluation of Three Fast – And Slow-Growing Chicken Strains Reared in Two Production Environments. **South African Journal of Animal Science**, Pretoria, v. 50, n. 3, p. 378-388, ago. 2020. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.4314/sajas.v50i3.4>>. Acesso em: 2 out. 2022.

GHEORGHE, A. et al. Evaluation of Muscle Chemical and Amino Acids Composition in Broiler Chicks Fed Sorghum or Sorghum-Pea Diets. **Brazilian Journal of Poultry Science**, Campinas, v. 23, n. 4, p. 1-8, nov. 2021. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1806-9061-2021-1447>>. Acesso em: 2 out. 2022.

GONZALEZ, V. C.; MORALES, L. D. G.; MONTOYA, M. S. R. Comportamiento Métrico Sobre Evaluación de la Educación en Emprendimiento. **Investigación Bibliotecológica**, Ciudad de México, v. 33, n. 79, p. 99-117, jun. 2019. Disponível em: <<https://doi.org/10.22201/iibi.24488321xe.2019.79.57902>>. Acesso em: 2 out. 2022.

GRANJA, F.; COVARRUBIAS, J. I. Evaluation of Acidifying Nitrogen Fertilizers in Avocado Trees with Iron Deficiency Symptoms. **Journal of Soil Science and Plant Nutrition**, Temuco, v. 18, n. 1, p. 157-172, mar. 2018. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.4067/S0718-95162018005000702>>. Acesso em: 2 out. 2022.

GRECA, I. M.; DIEZ-OJEDA, M.; GARCÍA-TERCEÑO, E. M. Evaluación del Impacto Social de un Proyecto de Educación No Formal en Ciencias. **Educação & Sociedade**, Campinas, v. 41, art. e230450, p. 1-12, ago. 2020. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/ES.230450>>. Acesso em: 2 out. 2022.

GRIGIO, M. L. et al. Nutraceutical potential, quality and sensory evaluation of camu-camu pure and mixed jelly. **Food Science and Technology**, Campinas, v. 42, art. e03421, p. 1-8, 2022. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/fst.03421>>. Acesso em: 2 out. 2022.

HAMID, A.; AHMAD, A.S.; KHAN, N. Respiratory and Other Health Risks among Poultry Farm Workers and Evaluation of Management Practices in Poultry Farms. **Brazilian Journal of Poultry Science**, Campinas, v. 20, n. 1, p. 111-118, mar. 2018. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1806-9061-2017-0513>>. Acesso em: 2 out. 2022.

HEDAYATI, M.; MANAFI, M. Evaluation of Anherbal Compound, a Commercial Probiotic, and an Antibiotic Growth Promoter on the Performance, Intestinal Bacterial Population, Antibody Titers, and Morphology of the Jejunum and Ileum of Broilers. **Brazilian Journal of Poultry Science**, Campinas, v. 20, n. 2, p. 305-316, abr. 2018. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1806-9061-2017-0639>>. Acesso em: 2 out. 2022.

HERNÁNDEZ, C. S. et al. Evaluation of a Feed Plant Additive for Coocidiosis Control in Broilers Herbals for Coccidiosis Control. **Brazilian Journal of Poultry Science**, Campinas, v. 21, n. 1, p. 1-6, mar. 2019. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1806-9061-2018-0846>>. Acesso em: 2 out. 2022.

HIDALGO, K. et al. Evaluation of concentrated vinasse as additive in replacement pullets. **Cuban Journal of Agricultural Science**, Mayabeque, v. 54, n. 1, p. 77-83, mar. 2020. Disponível em: <http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2079-34802020000100077&lng=es&nrm=iso>. Acesso em: 2 out. 2022.

ISHFAQ, B. et al. Evaluation of cookery methods in reduction of pesticide residues and quality attributes of okra fruit (*Abelmoschus esculentus* L.) **Food Science and Technology**, Campinas, v. 42, art. e86021, p. 1-9, 2022. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/fst.86021>>. Acesso em: 2 out. 2022.

IWANSYAHA, C. et al. Evaluation on the physicochemical properties and mineral contents of *Averrhoa bilimbi* L. leaves dried extract and its antioxidant and antibacterial capacities. **Food Science and Technology**, Campinas, v. 41, n. 4, p. 987-992, dez. 2021. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/fst.15420>> Acesso em: 2 out. 2022.

JARAMILLO, O.; ROLDAN, M. C. B.; SAENZ, G. A. Evaluación de la Formación Profesional en Archivística: El Caso de la Escuela Interamericana de Bibliotecología. **Revista Interamericana de Bibliotecología**, Medellín, v. 41, n. 3, p. 319-327, dez. 2018. Disponível em: <http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-09762018000300319>. Acesso em: 2 out. 2022.

JAVID, M. A. et al. Evaluation of Comparative Effect of Feed Additive of *Allium Sativum* and *Zingiber Officinale* on Bird Growth and Histomorphometric Characteristics of Small Intestine in Broilers. **Brazilian Journal of Poultry Science**, Campinas, v. 21, n. 2, p. 1-6, nov. 2019. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1806-9061-2019-0993>>. Acesso em: 2 out. 2022.

KAIMBAYEVA, L. et al. Evaluation of autolysis induced histologic alterations in skeletal muscle tissue of non-traditional meat animals. **Food Science and Technology**, Campinas, v. 40, n. 3, p. 736-740, set. 2020. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/fst.18319>>. Acesso em: 2 out. 2022.

KAMBAROVA, A. et al. Improvement of quality characteristics of turkey pâté through optimization of a protein rich ingredient: physicochemical analysis and sensory evaluation. **Food Science and Tecnology**, Campinas, v. 41, n. 1, p. 203-209, mar. 2021. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/fst.00720>>. Acesso em: 2 out. 2022.

KAREENA, A. et al. In vitro evaluation of probiotic bacteria and yeast growth, pH changes and metabolites produced in a pure culture system using protein base products with various added carbon sources. **Food Science and Tecnology**, Campinas, v. 42, art. e18321, p. 1-10, 2022. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/fst.18321>>. Acesso em: 2 out. 2022.

KHWIDZHILI, R.H.; WORTH, S. Evaluation of South Africa's Public Agricultural Extension in the Context of Sustainable Agriculture. **South African Journal of Agricultural Extension**, Pretoria, v. 47, n. 1, p. 20-35, 2019. Disponível em: <http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0301-603X2019000100002&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 2 out. 2022.

KUMALASARI, R. et al. Evaluation of uniformity of physical and texture quality in manufacture of gluten-free noodles using single-screw extruders: a case study on local SMEs in Subang district-Indonesia **Food Science and Tecnology**, Campinas, v. 42, e82421, p. 1-7, 2022. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/fst.82421>>. Acesso em: 2 out. 2022.

LAMBACH, M.; MARQUES, C. A.; SILVA, A. F. G. da. Avaliação de Processos para a Formação Docente Fundamentados na Perspectiva Dialógico-Problematizadora: Categorias de Análise. **Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação**, Rio de Janeiro, v. 26, n. 100, p. 1128-1150, jul. 2018. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0104-40362018002601105>>. Acesso em: 2 out. 2022.

LI, Y.; RAMASWAMY, H. S. et al. Nutrient evaluation of the seed, pulp, flesh, and peel of spaghetti squash. **Food Science and Tecnology**, Campinas, v. 42, art. e70920, p. 1-9, 2022. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/fst.70920>>. Acesso em: 2 out. 2022.

MACNEIL, M. D. et al. Alternative Models for Genetic Evaluation of Feed Intake by Afrikaner Cattle. **South African Journal of Animal Science**, Pretoria, v. 49, n. 4, p. 763-769, set. 2019. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.4314/sajas.v49i4.18>>. Acesso em: 2 out. 2022.

MAHLANGU, G.; RUHODE, E. Towards a Multidimensional Model for Assessing e Government Service Gaps. **South African Journal of Information Management**, Cape Town, v. 22, n. 1, p. 1-8, dez. 2020. Disponível em: <<https://doi.org/10.4102/sajim.v22i1.1234>>. Acesso em: 2 out. 2022.

MARQUES, J. I. et al. Evaluation of Heat Stress Through Temperature and Pupillary Dilatation of the Guinea Fowl (*Numida Meleagris*) in a Controlled Environment. **Brazilian Journal of Poultry Science**, Campinas, v. 23, n. 3, p. 1-6, mai. 2021. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1806-9061-2020-1409>>. Acesso em: 2 out. 2022.

MASSON, D. M.; GATICA, M. R. Q.; ANGEL, M. C. M. Construcción y validación preliminar de un instrumento de evaluación de actitudes hacia la clase de química para estudiantes de educación secundaria. **Educación química**, Cidade do México, v. 30, n. 1, p. 121-135, out. 2019. Disponível em: <<https://doi.org/10.22201/fq.18708404e.2019.1.65592>>. Acesso em: 2 out. 2022.

MEHMOOD, S. et al. Bioactivity evaluation and phytochemical screening of *Euphorbia helioscopia* and *Rumex dentatus*. **Food Science and Technology**, Campinas, v. 42, art, e66721, p. 1-8, 2022. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/fst.66721>>. Acesso em: 2 out. 2022.

MELLADO-MOREN, P. C.; SÁNCHEZ-ANTOLÍN, P.; BLANCO-GARCÍA, M. Tendencias de la evaluación formativa y sumativa del alumnado en Web of Sciences. **Alteridad**, Cuenca , v. 16, n. 2, p. 170-183, dez. 2021. Disponível em: <<https://doi.org/10.17163/alt.v16n2.2021.01>>. Acesso em: 2 out. 2022.

MELO, M. H. da S. et al. Evaluation of the Implementation Process of the #Tamojunto2.0 Prevention Program in Brazilian Schools. **Paidéia**, Ribeirão Preto,

v. 32, art. e3220, p. 1-10, mai. 2022. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1982-4327e3220>>. Acesso em: 2 out. 2022.

MILIÁN, G. et al. Evaluation of the zootechnical additive SUBTILPROBIO® E-44 in productive and health indicators in heavy pure breeds birds under production conditions. **Cuban Journal of Agricultural Science**, San José de las Lajas, v. 5, n. 1, p. 67-75, mar. 2021. Disponível em: <http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2079-348020210001000007&lng=es&lng=en>. Acesso em: 2 out. 2022.

MIRANDA, J. E. et al. Evaluation of Hemochemical Changes in the Blood of Piglets Supplemented with Two Microbial Preparations. **Cuban Journal of Agricultural Science**, Mayabeque, v. 52, n. 1, p. 57-66, mar. 2018. Disponível em: <http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2079-348020180001000057&lng=es&nrm=iso>. Acesso em: 2 out. 2022.

MORAIS, R. A. et al. Formulation and evaluation of guapeva jam: nutritional properties, bioactive compounds, and volatile compounds during storage. **Food Science and Technology**, Campinas, v. 42, art. e116321, p. 1-10, 2022. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/fst.116321>>. Acesso em: 2 out. 2022.

MOREIRA, J. B. et al. Preparation of Beta-Carotene Nanoemulsion and Evaluation of Stability at a Long Storage Period. **Food Science and Technology**, Campinas, v. 39, n. 3, p. 599-604, set. 2019. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/fst.31317>>. Acesso em: 2 out. 2022.

MOREIRA, R. S. da S. et al. Preparation and evaluation of red propolis and nystatin cyclodextrin inclusion complexes against oral microbiome opportunistic microorganisms **Food Science and Technology**, Campinas, v. 42, art. e118022, p. 1-12, 2022. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/fst.118022>>. Acesso em: 2 out. 2022.

MUJINGA, M.; ELOFF, M. M.; KROEZE, J. H. System usability scale evaluation of online banking services: A South African study. **South African Journal of**

Science, Pretória, v. 114, n. 3-4, p. 1-8, abr. 2018. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.17159/sajs.2018/20170065>>. Acesso em: 2 out. 2022.

MUNARKO, H. et al. Germination of five Indonesian brown rice: evaluation of antioxidant, bioactive compounds, fatty acids and pasting properties. **Food Science and Technology**, Campinas, v. 42, art. e19721, p. 1-8, 2022. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/fst.19721>>. Acesso em: 2 out. 2022.

MUNIZ, A. da S. et al. Organic vs conventional agriculture: evaluation of cadmium in two of the most consumed vegetables in Brazil. **Food Science and Technology**, Campinas, v. 42, art. e106721, p. 1-8, 2022. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/fst.106721>>. Acesso em: 2 out. 2022.

MUNIZ, L. P. et al. Evaluation of Metals in Tomato Sauces Stored in Different Types of Packaging. **Food Science and Technology**, Campinas, v. 38, n. 3, p. 383-389, jul. 2018. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/fst.27916>>. Acesso em: 2 out. 2022.

NAJAFI, A. et al. Evaluación de desempeño de bibliotecas basada en la DEA: un estudio de mapeo sistemático. **Investigación Bibliotecológica**, Ciudad de México, v. 34, n. 85, p. 227- 251, dez. 2020. Disponível em: <<https://doi.org/10.22201/iibi.24488321xe.2020.85.58159>>. Acesso em: 2 out. 2022.

NASCIMENTO, M. M. et al. Quality pattern evaluation of frozen soursop pulps: an assessment based on chemical composition and chemometric analysis. **Food Science and Technology**, Campinas, v. 40, n. 2, p. 508-516, jun. 2020. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/fst.04919>>. Acesso em: 2 out. 2022.

NEVES, J. V. G. das. et al. Total Phenolic Content and Primary Antioxidant Capacity of Aqueous Extracts of Coffee Husk: Chemical Evaluation and Beverage Development. **Food Science and Technology**, Campinas, v. 39, suppl. 1, p. 348-353, jun. 2019. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/fst.36018>>. Acesso em: 2 out. 2022.

NGOEPE, L. J. Debilitating Colonialism Through Ethnographic User-Oriented Evaluation of a Collaborative Science ICL Course. **South African Journal of Higher Education**, Stellenbosch, v. 34, n. 4, p. 230-250, set. 2020. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.20853/34-4-3549>>. Acesso em: 2 out. 2022.

OLIVEIRA, E. C. et al. Abordagem CTS em Manuais Escolares de Química do 10º Ano em Portugal: Um Estudo de Avaliação. **Ciência & Educação**, Bauru, v. 24, n. 4, p. 891-910, dez. 2018. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1516-731320180040006>>. Acesso em: 2 out. 2022.

OLIVEIRA, R. N. R. de. et al. Desenvolvimento e Avaliação da Usabilidade e Acessibilidade de um Protótipo de Jogo Educacional Digital para Pessoas com Deficiência Visual. **Revista Brasileira de Educação Especial**, Bauru, v. 27, art. , e0190, p. 847-864, jul. 2021. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1980-54702021v27e0190>>. Acesso em: 2 out. 2022.

ORO, C. S. et al. Evaluation of the Relationship Between the Breeder's Age, Breed and the Incubator Types on Quality and Animal Welfare in the Hatchery. **Brazilian Journal of Poultry Science**, Campinas, v. 21, n. 3, p. 1-8, fev. 2019. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1806-9061-2019-1011>>. Acesso em: 2 out. 2022.

ORTEGA-QUEVEDO, V. et al. Diseño y validación de instrumentos de evaluación de pensamiento crítico en educación primaria. **Tecné, Episteme y Didaxis: TED**, Bogotá, n. 48, p. 91-110, dez. 2020. Disponível em: <<https://doi.org/10.17227/ted.num48-12383>>. Acesso em: 2 out. 2022.

PENG, Y. et al. Optimization and release evaluation for tea polyphenols and chitosan composite films with regulation of glycerol and Tween. **Food Science and Technology**, Campinas, v. 40, n. 1, p. 162-170, mar. 2020. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/fst.34718>>. Acesso em: 2 out. 2022.

POZO, M.A.M. del; CALLE, M.H. de la. Evaluación Formativa de la Lengua de los Profesores de Science: un Estudio de Caso. **Estudios pedagógicos**, Valdivia, v. 44,

n. 2, p. 279-296, 2018. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052018000200279>>. Acesso em: 2 out. 2022.

QUISPE, E. C.; SACCHERO, D.; WULIJI, T. QUISPE, M. D. Evaluation of a New Portable Device That Measures Diameter of Animal Fibres. **South African Journal of Animal Science**, Pretoria, v. 50, n. 5, p. 700-709, 2020. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.4314/sajas.v50i5.7>>. Acesso em: 2 out. 2022.

RAHMAN, F. U. et al. Evaluation of volatile aroma compounds from Chinese wild grape berries by headspace-SPME with GC-MS. **Food Science and Tecnology**, Campinas, v. 42, art. e54320, p. 1-9, 2022. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/fst.54320>>. Acesso em: 2 out. 2022.

RAY, J. V. et al. Evaluation of Varieties of Cenchrus Purpureus Tolerant to Drought Under Pre-Mountain Conditions. **Cuban Journal of Agricultural Science**, Mayabeque, v. 52, n. 1, p. 75-86, mar. 2018. Disponível em: <http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2079-34802018000100075&lng=es&nrm=iso>. Acesso em: 2 out. 2022.

RIBEIRO, L. de O. et al. Stability evaluation of juçara, banana and strawberry pasteurized smoothie during storage. **Food Science and Technology**, Campinas, v. 40, n. 2, p. 387-393, jun. 2020. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/fst.01319>>. Acesso em: 2 out. 2022.

RODRIGUES, E. E. et al. Rate of Transfer of Infectious Anaemia Maternal Antibodies from Broiler Breeders To the Progeny: a Field Evaluation. **Brazilian Journal of Poultry Science**, Campinas, v. 24, n. 3, p. 1-4, fev. 2022. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1806-9061-2021-1562>>. Acesso em: 2 out. 2022.

RODRIGUES, L. F. S. et al. Microbiological evaluation of industrialized and artisanal Minas fresh cheese commercialized in the Federal District, Brazil. **Food Science and Tecnology**, Campinas, v. 42, art. e45221, p. 1-7, 2022. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/fst.45221>>. Acesso em: 2 out. 2022.

RODRIGUEZ, I. S. et al. Evaluation of the antioxidant and hepatoprotective activity of *Mucuna pruriens* (L) cv. utilis forage meal and their polyphenols extract in Sprague Dowley rats. **Cuban Journal of Agricultural Science**, Mayabeque, v. 54, n. 2, p. 243-255, jun. 2020. Disponível em: <http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2079-34802020000200243&lng=es&nrm=iso>. Acesso em: 2 out. 2022.

ROMERO, V. S. Origen y desarrollo de la evaluación científica. Alcances y límites de su aplicación en las ciencias sociales. **Revista de la Educación Superior**, Ciudad de México, v. 49, n. 194, p. 27-45, jun. 2020. Disponível em: <https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-27602020000200027>. Acesso em: 2 out. 2022.

RUSSELL, M. K.; AIRASIAN, P. W. **Avaliação em sala de aula**: conceitos e aplicações. 7.ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.

SALVIATI, M. E. **Manual do Aplicativo Iramuteq**: versão 0.7 Alpha 2 e R Versão 3.2.3. Planaltina, p. 97. 2017. Disponível em: <<http://www.iramuteq.org/documentation/fichiers/anexo-manual-do-aplicativo-iramuteq-par-maria-elisabeth-salviati>>. Acesso em: 15 nov. 2022.

SAMPAIO, R. C.; LYCARIÃO, D. **Análise de conteúdo categorial**: manual de aplicação. 1ª. ed. Brasília: Enap, 2021. Disponível em: <https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/6542/1/Analise_de_conteudo_categorial_final.pdf> Acesso em: jan. 2022.

SANTIAGO-SAENZ, Y. O. et al. Nutritional and functional evaluation of three powder mixtures based on mexican quelites: alternative ingredients to formulate food supplements. **Food Science and Technology**, Campinas, v. 40, n. 4, p. 1029-1037, dez. 2020. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/fst.28419>>. Acesso em: 2 out. 2022.

SANTIN, D. M.; CAREGNATO, S. E. The Binomial Center-Periphery and the Evaluation of Science Based on Indicators. **Investigación Bibliotecológica**, Ciudad de México, v. 33, n. 79, p. 13-33, jun. 2019. Disponível

em: <<https://doi.org/10.22201/iibi.24488321xe.2019.79.57930>>. Acesso em: 2 out. 2022.

SANTOS, O. V. dos. et al. Evaluation of quality parameters and chromatographic, spectroscopic, and thermogravimetric profile of Patauá oil (*Oenocarpus bataua*). **Food Science and Technology**, Campinas, v. 40, suppl. 1, p. 76-82, jun. 2020. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/fst.01619>>. Acesso em: 2 out. 2022.

SANTOS, P. H. C. dos. et al. Evaluation of a rapid detection method of Salmonella in comparison with the culture method and microbiological quality in fish from the Brazilian Amazon. **Food Science and Technology**, Campinas, v. 41, n. 1, p. 151-157, mar. 2021. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/fst.38719>>. Acesso em: 2 out. 2022.

SARIFUDIN, A. et al. Evaluation of some analytical methods for determination of calcium oxalate in *Amorphophallus muelleri* flour. **Food Science and Technology**, Campinas, v. 42, art. e09522, p. 1-7, 2022. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/fst.09522>>. Acesso em: 2 out. 2022.

SAVIO, J. et al. Evaluation of The Stability of Thighs and Drumsticks Boneless Chicken Under Different Conditions of Industrial Storage. **Food Science and Technology**, Campinas, v. 39, suppl. 1, p. 41-47, jun. 2019. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/fst.36917>>. Acesso em: 2 out. 2022.

SCAPINI, L. B. et al. Nutritional Evaluation of Soybean Hulls with or without β -Mannanase Supplement on Performance, Intestinal Morphometric and Carcass Yield of Broilers Chickens. **Brazilian Journal of Poultry Science**, Campinas, v. 20, n. 4, p. 633-642, dez. 2018. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1806-9061-2017-0581>>. Acesso em: 2 out. 2022.

SCHUH, V. et al. Evaluation of the microbiological quality of minimally processed vegetables. **Food Science and Technology**, Campinas, v. 40, n. 2, p. 290-295, jun. 2020. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/fst.38118>>. Acesso em: 2 out. 2022.

SHAHZAD, A.H. et al. Evaluation of Synchronization Protocols and Methods of Early Pregnancy Diagnosis in Dairy Cattle. **South African Journal of Animal Science**, Pretoria, v. 50, n. 6, p. 793-799, 2020. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.4314/sajas.v50i6.4>>. Acesso em: 2 out. 2022.

SOHAIB, M. et al. Nutritional and safety evaluation of various liquid and powdered tea whiteners available in Pakistan. **Food Science and Tecnology**, Campinas, v. 42, art. e04921, p. 1-7, 2022. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/fst.04921>>. Acesso em: 2 out. 2022.

SOLICHAH, E. et al. Evaluation of physicochemical, nutritional, and organoleptic properties of nuggets based on moringa (*Moringa oleifera*) leaves and giant catfish (*Arius thalassinus*). **Food Science and Tecnology**, Campinas, v. 42, art. e72020, p. 1-6, 2022. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/fst.72020>>. Acesso em: 2 out. 2022.

SOSA, D.; PEÑA, B.; ESCOBAR, A. C. Evaluation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Cattle Farms and its Relation With the Safety in Grass And Milk. **Cuban Journal of Agricultural Science**, Mayabeque, v. 52, n. 3, p. 283-295, set. 2018. Disponível em: <http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2079-34802018000300283&lng=es&nrm=iso>. Acesso em: 2 out. 2022.

SUN, H.; SONG, Y. Fitness evaluation of *Encarsia sophia* parasitizing *Aleurocybotus indicus* on two rice cultivars. **Chilean Journal of Agricultural Research**, Chillán, v. 80, n. 2, p. 209- 218, jun. 2020. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.4067/S0718-58392020000200209>>. Acesso em: 2 out. 2022.

TALIM, M.C.; CENDÓN, B.V.; TALIM, S.L. Avaliação do Impacto de um Treinamento em Pesquisa Bibliográfica para Mestrandos e Residentes na Área da Saúde. **Perspectivas em Ciência da Informação**, Belo Horizonte, v. 23, n. 2, p. 85-103, jun. 2018. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1981-5344/2846>>. Acesso em: 2 out. 2022.

TARCZYHSKI, K. et al. pH Measured 24 Hours Post Mortem Should Not Be Regarded as Ultimate pH in Pork Meat Quality Evaluation. **South African**

Journal of Animal Science, Pretoria, v. 48, n. 6, p. 1009-1016, nov. 2018. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.4314/sajas.v48i6.2>>. Acesso em: 2 out. 2022.

TARGINO, M. das G.; GARCIA, J. C. R.; SILVA, K. L. N. da. Avaliadores da área de ciência da informação frente à *open peer review*. **Revista Interamericana de Bibliotecología**, Medellín, v. 43, n. 1, p. 1-13, abr. 2020. Disponível em: <<https://www.redalyc.org/journal/1790/179064465005/html/>>. Acesso em: 2 out. 2022.

TAVARES, R.S. et al. Efficiency Assessment in University Libraries. **Transinformação**, Campinas, v. 30, n. 1, p. 65-79, abr. 2018. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/2318-08892018000100006>>. Acesso em: 2 out. 2022.

TORRES, M.; RODRIGUEZ, R.; HERRERA, M. Scale Design for Evaluating the Methodological Quality of Studies Related to Nutritional Values of Silages for Ruminants. Pilot Study. **Cuban Journal of Agricultural Science**, Mayabeque, v. 52, n. 4, p. 383-388, dez. 2018. Disponível em: <http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2079-34802018000400383&lng=es&nrm=iso>. Acesso em: 2 out. 2022.

ÜNAL ŞENGÖR, G. F. et al. Color Assessment by Different Techniques of Gilthead Seabream (*Sparus aurata*) During Cold Storage. **Food Science and Technology**, Campinas, v. 39, n. 3, p. 696-703, set. 2019. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/fst.02018>>. Acesso em: 2 out. 2022.

VALENÇA, L. M. et al. Evaluation of residues of β -lactam, sulfonamide, tetracycline, quinolone, fluoroquinolone e pyrimidine in raw milk. **Food Science and Technology**, Campinas, v. 41, n. 3, p. 603-606, set. 2020. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/fst.23520>>. Acesso em: 2 out. 2022.

VASCONCELOS, A. M. de. **Série Iramuteq**. YouTube, 9 mar. 2022. Disponível em: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLoodt4UgFySPxzb7kK_kwN_6PtSYTeK1P> Acesso em: jul. 2022.

VILELA, A. F. et al. Assessment of sensory and physical-chemical quality, and potential for certification of cachaças from the state of Paraíba, Brazil. **Food Science and Technology**, Campinas, v. 41, n. 3, p. 661-668, set. 2021. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/fst.13520>>. Acesso em: 2 out. 2022.

WANG, R.; PENG, W. Principal component analysis and comprehensive evaluation on drought tolerance difference of canola cultivars at germination and emergence stages. **Chilean Journal of Agricultural Research**, Chillán, v. 81, n. 4, p. 557-567, dez. 2021. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.4067/S0718-58392021000400557>>. Acesso em: 2 out. 2022.

YU, W. et al. Evaluation of the Effect of Bacillus Subtilis and Pediococcus Acidilactici Mix on Serum Biochemistry, Growth Promotion of Body and Visceral Organs in Lohmann Brown Chicks. **Brazilian Journal of Poultry Science**, Campinas, v. 22, n. 3, p. 1-8, mai. 2020. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1806-9061-2020-1274>>. Acesso em: 2 out. 2022.

YUSUFOĞLU, B; YAMAN, M.; KARAKUŞ, E. Glycemic evaluation of some breads from different countries via in vitro gastrointestinal enzymatic hydrolysis system. **Food Science and Technology**, Campinas, v. 42, art. e34920, p. 1-9, 2022. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/fst.34920>>. Acesso em: 2 out. 2022.

ZARABADIPOUR, F.; PIRAVI-VANAK, Z.; AMINIFAR, M. Evaluation of sterol composition in different formulations of cocoa milk as milk fat purity indicator. **Food Science and Technology**, Campinas, v. 41, n. 2, p. 519-523, jun. 2021. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/cta/a/dcN7mtf5qq5qGDYLd6864Gz/abstract/?lang=en>>. Acesso em: 2 out. 2022.

ANEXO A – LIVRO DE CÓDIGOS (LdC)

LIVRO CÓDIGO – MULTIPLICIDADE DE SENTIDOS PARA AVALIAÇÃO 1
Introdução

Este livro demonstra a maneira como ocorreu a classificação de sinônimos de avaliação para o estudo dos sentidos dessa palavra nos artigos previamente selecionados.

2 Construção da lista de sinônimos de sentidos

Foi realizado uma busca online em diversas fontes por sinônimos da palavra avaliar e seus derivados. A partir dessas palavras foi destacado seis sentidos para avaliar, que estão listados abaixo, seguidos dos sinônimos para o verbo e o substantivo.

A) Apreciar valor ou qualidade

– Avaliar: apreciar, classificar, examinar, analisar, qualificar, aferir;

– Avaliação: apreciação, classificação, qualificação, aferição.

B) Tecer consideração

– Avaliar: considerar, julgar, estimar, ponderar, refletir;

– Avaliação: consideração, julgamento, parecer, opinião, juízo, crítica, observação.

C) Estabelecer valor

– Avaliar: taxar, orçar, cotar, pesar, determinar, fixar, estipular, tabelar; • Avaliação: cálculo, conta, estimativa, peritagem, taxação, orçamento, balanço. D)

D) Determinar quantidade

– Avaliar: contar, calcular, computar, quantificar, suputar, medir, mensurar, dimensionar;

– Avaliação: quantificação, contagem, cálculo.

E) Julgar previamente

– Avaliar: supor, pressupor, prever, presumir, pressentir, conjecturar, conjeturar, crer, imaginar, depreender, deduzir, inferir.

– Avaliação: suposição, dedução,

F) Exame de conhecimento

– Avaliar: testar, controlar, inspecionar;

– Avaliação: teste, prova, verificação.

3 Instruções para codificação

Antes da codificação, foi realizada a leitura do resumo de cada artigo. O foco de análise está nos objetivos de cada artigo. A codificação ocorreu em termos gerais (referência e área de publicação) e em termos do sentido da avaliação/avaliar no objetivo.

Em alguns artigos foram encontrados mais de um verbo ou um verbo e um substantivo. A codificação foi feita apenas para a primeira classe que aparece no decorrer do texto. Os identificadores são separados por um espaço.

4 Dados gerais

4.1 Identificador de referências – código ordem (*n_ID)

Para cada artigo foi organizado a referência segundo a norma NBR 6023/2002 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Essas referências foram colocadas em ordem alfabética, e numeradas de 1 a 118.

Quadro 1 – Exemplo do identificador do código ordem.

Código	Referência em ordem alfabética
*n_001	ABUALHASAN, M. et al. Quality evaluation of iron-containing food supplements in the Palestinian market. Food Science and

	Tecnology , Campinas, v. 41, suppl. 2, p. 785-790, dez. 2021. Disponível em: < https://doi.org/10.1590/fst.01621 >. Acesso em: 30 out. 2022.
*n_002	ADELLE, C. et al. Evaluating ‘homegrown’ research networks in Africa. South African Journal of Science , Petrória, v. 114, n. 3-4, p. 1-7, abr. 2018. Disponível em: < http://dx.doi.org/10.17159/sajs.2018/20170070 >. Acesso em: 30 out. 2022

Fonte: elaborado pelos autores

4.2 Identificação da área de publicação – código área

(*A_CED/CAL/CAG/CP/CS/CB/CT)

Foi analisado para cada artigo a qual área de estudo pertencia a revista de publicação do periódico. Foram encontradas sete áreas diferentes, que estão listadas no quadro abaixo conforme o seu código.

Quadro 2 – Identificadores de código área.

Código	Área de publicação
*A_CAG	Ciências Agrárias
*A_CAL	Ciências de Alimentos
*A_CB	Ciência em Bibliotecologia
*A_CED	Ciência Educacional
*A_CP	Ciência Política
*A_CS	Ciências da Saúde
*A_CT	Ciências em tecnologia

Fonte: elaborado pelos autores

Para exemplificar, o código do primeiro exemplo do identificador de referências seria ***n_001 *A_CAL** já que em ordem alfabética das referências é o primeiro e foi publicado em uma revista da área de Ciências de Alimentos.

5 Sentidos da avaliação (*S_ID)

Com o auxílio os sinônimos, foi analisado o sentido dos objetivos de cada artigo. Em alguns casos, foi necessário a retomada da leitura do resumo e/ou corpo artigo para a interpretação do sentido. Abaixo, estão listados os sentidos já apresentados anteriormente e seu identificador.

Quadro 3 – identificador do sentido

ID	Sentido
1	Apreciar valor ou qualidade
2	Tecer uma consideração
3	Estabelecer valor
4	Determinar quantidade
5	Julgar previamente
6	Exame de conhecimento

Fonte: elaborado pelos autores

Abaixo estão dispostos os exemplos de classificação de sentido e considerações importante para a interpretação.

SENTIDO 1

Observe o objetivo do artigo ***n_014 *A_CED**:

“melhorar a avaliação de habilidades motoras e habilidades físicas em Educação Física para escolares com deficiência intelectual no município de Pinar del Río.”

O fragmento de análise foi *melhorar a avaliação de habilidades*. Habilidade não é algo mensurável, por isso o sentido 3 e 4 são desconsiderados. No texto do artigo não foi mencionado que esse objetivo iria prever alguma ação subsequente, portanto o sentido 5 foi desconsiderado. Esse o contexto também não mencionou teste como avaliação, retirando o sentido 6. Melhorar algo não está ligado ao sentido de julgar. Portanto a sua classificação foi para o sentido 1, sendo que a palavra *avaliação* pode ser tocada por *análise* sem prejudicar o entendimento da mensagem. Dessa maneira a codificação seria n_014 *A_CED *S_1.

Vale ressaltar que todo contexto que mencionava avaliação para comparações como no exemplo *n_097 *A_CAL *S_1, “avaliar a equivalência de 2 testes rápidos de detecção”, o termo *avaliar* tem a pretensão com comparar os resultados entre os testes, o que significa uma classificação, pertencendo ao sentido 1

SENTIDO 2

Realizando a leitura da unidade de análise abaixo, é possível perceber os critérios para a classificação do sentido 2.

“avaliar a qualidade microbiológica do queijo Minas frescal comercializado no Distrito Federal, Brasil.” (*n_091 *A_CAL *S_2)

Ao avaliar a qualidade, há a intenção de julgar os padrões que foram produzidos tal tipo de queijo, a fim de construir uma consideração sobre os aspectos microbiológicos encontrados.

SENTIDO 3

Nenhum dos artigos foi classificado como sentido 3. Um exemplo de avaliação com o sentido de estabelecer o valor é quando um perito avalia o valor de um

bem, como uma joia. Dentre as setes áreas contempladas nesse estudo, não encontramos caso semelhante a esse sentido.

SENTIDO 4

A classificação das unidades de análise em determinação de quantidade foi compreendida quando ao analisar algo, resultará em um valor que deve estar dentro de padrões pré-determinados ou não. A exemplo disso temos a unidade *n_105 *A_CAG *S_4:

“avaliar a concentração de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos em capim e leite em áreas de pecuária e a relação entre sua concentração nos alimentos e aquelas relatadas no solo.”

A intenção é determinar a quantidade em concentração de hidrocarbonetos nas amostras, sendo um sinônimo do sentido 4.

SENTIDO 5

O sentido 05, julgar previamente, poder ser exemplificado na unidade *n_109 *A_CB *S_5.

“avaliar a viabilidade de sua adoção dentre avaliadores em ciência da informação.”

A interpretação pelos sinônimos ficaria em prever a sua adoção, pois “viabilidade” é um termo que indica a possibilidade de algo, que pode ou não ocorrer futuramente.

SENTIDO 6

O sentido 6 está ligado a avaliação como forma de demonstrar o quando se conhece de algo. Esse sentido foi verificado na unidade *n_079 *A_CED *S_6.

“discutir as respostas das entrevistas emanadas das avaliações dos alunos de um dos cursos integrados de ciências e línguas sul africanos ministrados de forma colaborativa, com o objetivo de debilitar o colonialismo.”

Nesse artigo que discute a responsabilidade de universidades africanas em dar aulas em uma língua não nativa, trabalhou-se com as respostas de testes aplicados aos alunos em uma entrevista. Ou seja, se o substantivo avaliação for substituído por teste, a frase permanece com o mesmo sentido, e em nossa classificação, sentido 6.

ANEXO B – FORMULÁRIO DE CODIFICAÇÃO (FdC)

CÓDIGO ORDEM	CÓDIGO ÁREA	ANÁLISE ESTRUTURANTE	CÓDIGO CONTEXTO	CÓDIGO FINAL
n_001	A_CAL	avaliar medicamentos e suplementos alimentares contendo ferro no mercado palestino e fornecer recomendações apropriadas às autoridades responsáveis.	S_2	n_001 *A_CAL *S_2
n_002	A_CP	ajudar a preencher esta lacuna de pesquisa, apresentando uma estrutura de avaliação que pode ser usada para avaliar outras redes de pesquisa no continente.	S_1	n_002 *A_CP *S_1
n_003	A_CAG	avaliar a resistência de sorotipos de Salmonella frente a diferentes desinfetantes, cloreto de benzalcônio, iodo, gluteraldeído e peróxido de hidrogênio.	S_1	n_003 *A_CAG *S_1
n_004	A_CAL	avaliar os demais impactos relacionados à integração de uma planta de extração de fluido supercrítico a uma biorrefinaria de cana-de-açúcar, focando especificamente na etapa de reciclagem de gás carbônico.	S_2	n_004 *A_CAL *S_2
n_005	A_CAL	comparação de biscoitos WWF com biscoitos WWF incorporados com massa azeda foi realizada para avaliar os pré-requisitos primários do consumidor em termos de qualidade sensorial e textural.	S_1	n_005 *A_CAL *S_1
n_006	A_CAL	avaliar os efeitos de 5 cultivares de trigo recentemente introduzidas na qualidade do chapatti.	S_1	n_006 *A_CAL *S_1
n_007	A_CAL	avaliar a influência das farinhas de casca de frutas tropicais no empanamento e na qualidade de nuggets de frango.	S_2	n_007 *A_CAL *S_2
n_008	A_CAL	avaliar a qualidade microbiológica de mexilhões de Niterói, Rio de Janeiro e o uso da cocção para garantir a segurança alimentar, bem como avaliar a suscetibilidade de cepas de Escherichia coli e Staphylococcus coagulase positiva a diferentes antimicrobianos.	S_1	n_008 *A_CAL *S_1
n_009	A_CAL	avaliar o valor nutricional do caroço de licuri do Território do Sisal, Bahia, e desenvolver biscoitos elaborados com caroço de licuri e farinha de mandioca.	S_4	n_009 *A_CAL *S_4
n_010	A_CAG	avaliar o novas variedades sob condições edafoclimáticas de uma área do Vale do Cauto.	S_1	n_010 *A_CAG *S_1

n_011	A_CP	contribuir para as discussões sobre como a qualidade da produção acadêmica no campo da ciência política deve ser avaliada usando o Brasil como estudo de caso.	S_2	n_011 *A_CP *S_2
n_12	A_CAG	avaliar o efeito da suplementação de metionina e colina de misturas de poliervas em dietas de terminação sobre o desempenho produtivo e metabolismo lipídico de cordeiros.	S_2	n_12 *A_CAG *S_2
n_013	A_CT	avaliar o efeito da incorporação de resíduos combustíveis (biomassa seca de Eichhornia crassipes) e fundentes (granito) nas propriedades de cerâmicas argilosas queimadas em diferentes temperaturas, bem como incorporadas com misturas dos dois tipos de resíduos com proporções diferentes.	S_1	n_013 *A_CT *S_1
n_014	A_CED	melhorar a avaliação de habilidades motoras e habilidades físicas em Educação Física para escolares com deficiência intelectual no município de Pinar del Río.	S_1	n_014 *A_CED *S_1
n_015	A_CED	averiguar atos histórico normativos de avaliação, de regulação e de supervisão direcionados aos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, a partir da criação do Sinaes.	S_1	n_015 *A_CED *S_1
n_016	A_CAG	avaliar o efeito do aditivo zootécnico VITAFERT no desempenho produtivo e sanitário de leitões em pré engorda.	S_2	n_016 *A_CAG *S_2
n_017	A_CS	traçar um paralelo entre a história da avaliação psicológica no Brasil e no mundo, de modo a contribuir para o entendimento dos caminhos percorridos, seus erros e acertos, e possíveis direções futuras.	S_2	n_017 *A_CS *S_2
n_018	A_CS	descreve os principais tipos de métricas utilizadas para avaliar a produção científica, suas características, potencialidades e limitações.	S_1	n_018 *A_CS *S_1
n_019	A_CAL	isolar e identificar, por meio de análise de reação_em_cadeia_da_polimerase, as espécies de leveduras encontradas em diferentes amostras de kefir e avaliar o potencial probiótico in vitro das cepas isoladas.	S_4	n_019 *A_CAL *S_4
n_020	A_CED	diagnosticar o estado da avaliação colaborativa da aprendizagem na carreira de Ciências da Informação.	S_1	n_020 *A_CED *S_1
n_021	A_CED	caracterizar a produção científica sobre avaliação docente publicada no período 2013_2017.	S_1	n_021 *A_CED *S_1
n_022	A_CED	pretendeu caracterizar estratégias de avaliação e conhecer percepções sobre avaliação das aprendizagens nas disciplinas de Ciências Naturais e Biologia e Geologia.	S_1	n_022 *A_CED *S_1
n_023	A_CAL	preparar e avaliar as características microbiológicas e sensoriais de um condimento em pó com tucupi, bem como avaliar a caracterização físico-química e o comportamento higroscópico do produto.	S_1	n_023 *A_CAL *S_1
n_024	A_CS	desenhar uma estratégia para avaliar as competências nas atividades docentes de ensino no trabalho da disciplina Prótese Total I da carreira de ciclo curto Prótese Estomatológica.	S_2	n_024 *A_CS *S_2
n_025	A_CAL	avaliar a influência dessas diferentes espécies nas características físico-químicas, reológicas e sensoriais da geleia.	S_2	n_025 *A_CAL *S_2
n_026	A_CED	avaliar o alinhamento entre avaliação_nacional_anual e tendências_em_estudo_internacional_de_matemática_e_ciências.	S_2	n_026 *A_CED *S_2
n_027	A_CED	propor as dimensões para a avaliação do impacto social da pesquisa educacional no Programa_de_Doutorado_em_Ciências_da_Educação.	S_2	n_027 *A_CED *S_2
n_028	A_CAG	avaliar o fertilizante recém descoberto como corretivo orgânico do solo.	S_2	n_028 *A_CAG *S_2
n_029	A_CT	avaliar a eficiência dos principais corredores de trânsito que ligam países sem litoral e portos marítimos na África para os anos de 2008 a 2013.	S_2	n_029 *A_CT *S_2
n_030	A_CAG	avaliar as propriedades de yellow_poplar_h e examinar suas diferenças com o álamo amarelo (yellow_poplar, Liriodendron tulipifera).	S_1	n_030 *A_CAG *S_1
n_031	A_CAG	avaliar o comportamento ingestivo de frangos de corte expostos a fragmentos de metal, madeira, vidro e plástico em diferentes concentrações e tamanhos adicionados à cama de aviário e a integridade do trato gastrointestinal de frangos de corte.	S_2	n_031 *A_CAG *S_2

n_032	A_CT	é proposto um método para calcular um indicador composto que permite avaliar o desempenho de técnicas de controle na pegada de força, com base nas seguintes métricas individuais que avaliam diferentes aspectos na execução da pegada de força, a força do dedo, força de prensão, eficiência de prensão, tempo de ciclo de prensão, resistência ao deslizamento, o seguinte erro e a ultrapassagem da resposta transitória.	S_1	n_032 *A_CT *S_1
n_033	A_CAG	avaliar a importância de um conjunto de indicadores produtivo_reprodutivos, nem sempre valorizados, nos resultados econômicos da produção de leite em sistema a pasto.	S_1	n_033 *A_CAG *S_1
n_034	A_CAL	desenvolver bebidas lácteas fermentadas com polpas de frutas do Cerrado suplementadas com ferro, bem como avaliar a aceitação dessas bebidas por crianças e adolescentes de escolas públicas da cidade de Montes_Claros, Minas_Gerais.	S_2	n_034 *A_CAL *S_2
n_035	A_CS	resumo dos tipos de avaliações de exibição mencionados na literatura e apresenta um processo de avaliação para uma exibição de microbiologia desenvolvida para, e com o auxílio de, crianças entre 4 e 6 anos.	S_1	n_035 *A_CS *S_1
n_036	A_CAL	avaliar a vida útil de bebidas isotônicas de cajuína acondicionadas em temperatura ambiente e sob refrigeração, analisando os parâmetros físico_químicos, sensoriais e microbiológicos.	S_1	n_036 *A_CAL *S_1
n_037	A_CED	conceber, propor e avaliar uma metodologia baseada em jogos de representação de papéis que permita aliar o estudo dos conteúdos teóricos da disciplina de Cultura Científica de Bacharelado com informações úteis sobre oportunidades de trabalho científico.	S_1	n_037 *A_CED *S_1
n_038	A_CAG	avaliar o impacto de alguns indicadores reprodutivos através desta metodologia e tipificar o comportamento de 3 das raças presentes na unidade genética de coelhos da província_de_Mayabeque.	S_5	n_038 *A_CAG *S_5
n_039	A_CAG	avaliou o desempenho, a resposta fisiológica e a economia de frangos comerciais_de_crescimento_rápido, comercial_de_crescimento_lento e Rhode_Island_Red em ambientes de criação intensiva e ao ar livre.	S_1	n_039 *A_CAG *S_1
n_040	A_CAG	avaliar os efeitos da alimentação de sorgo ou sorgo_ervilha em dietas de frangos de corte, como substituto parcial de milho, na composição química e concentrações de aminoácidos de músculos específicos em frangos de corte.	S_2	n_040 *A_CAG *S_2
n_041	A_CED	apresentar os resultados de um mapeamento sistemático sobre a avaliação da educação para o empreendedorismo.	S_1	n_041 *A_CED *S_1
n_042	A_CAG	avaliar a eficácia da aplicação de fertilizantes amoniacais em abacateiros com sintomas de deficiência de ferro.	S_5	n_042 *A_CAG *S_5
n_043	A_CED	avaliar o impacto social de uma atividade não formal nesta área ao longo de três edições, que correspondem a três anos letivos consecutivos, justificando o modelo de avaliação utilizado que combina estratégias qualitativas e quantitativas.	S_2	n_043 *A_CED *S_2
n_044	A_CAL	formular e caracterizar química e fisicamente as diferentes formulações de geleias de camu_camu com e sem mistura com outras frutas, misturadas, avaliando sua aceitação por meio de testes sensoriais, bem como a manutenção das propriedades organolépticas e nutracêuticas potencial após o processamento.	S_1	n_044 *A_CAL *S_1
n_045	A_CAG	identificar os riscos ocupacionais prevalentes entre os trabalhadores das granjas, determinar seu estado de saúde com foco principal na saúde respiratória, monitorar as condições ambientais, e avaliar a implementação de práticas de gestão padrão.	S_5	n_045 *A_CAG *S_5
n_046	A_CAG	ava+C45:J47liar os efeitos da inclusão dietética de um composto fitoterápico composto por óleos essenciais de tomilho, orégano e hortelã_pimenta, em substituição a um antibiótico promotor de crescimento sobre o desempenho, população bacteriana intestinal, títulos de anticorpos e morfologia do jejuno e ileo de frangos_de_corte.	S_2	n_046 *A_CAG *S_2
n_047	A_CAG	avaliar um aditivo alimentar vegetal composto por Acacia concinna contendo saponinas e comparar sua eficácia com a salinomicina em termos de desempenho de frangos de corte desafiados com Eimeria.	S_1	n_047 *A_CAG *S_1

n_048	A_CAG	avaliar a vinhaça concentrada de destilaria como aditivo em indicadores produtivos e reprodutivos de frangas de reposição.	S_1	n_048 *A_CAG *S_1
n_049	A_CAL	avaliar o quiabo antes do cozimento, fresco, e após o cozimento para determinar o melhor método de cozimento por meio de análise composicional, cor, textura, avaliação sensorial e redução de resíduos de agrotóxicos.	S_1	n_049 *A_CAL *S_1
n_050	A_CAL	avaliar as características físico-químicas e os teores minerais do extrato seco de Averrhoa bilimbi e suas propriedades antioxidantes e antibacterianas.	S_4	n_050 *A_CAL *S_4
n_051	A_CB	exponha os resultados do processo de autoavaliação do programa Arquivística de la Escuela Interamericana de Bibliotecología, Universidad de Antioquia, à luz das exigências e demandas da disciplina no contexto colombiano.	S_2	n_051 *A_CB *S_2
n_052	A_CAG	avaliar os efeitos da suplementação de alho, gengibre nas dietas de frangos de corte e avaliação em termos de consumo de ração, desempenho de crescimento e economia de alimentação.	S_1	n_052 *A_CAG *S_1
n_053	A_CAL	avaliar as alterações histológicas induzidas por autólise no tecido muscular esquelético de alces bovinos.	S_2	n_053 *A_CAL *S_2
n_054	A_CAL	preparar e avaliar a qualidade do patê de carne de peru elaborado com um suplemento proteico_erval de alto valor nutricional contendo farinhas de cereais (aveia, arroz, milho e trigo saraceno).	S_2	n_054 *A_CAL *S_2
n_055	A_CAL	avaliar as alterações do número de células das duas bactérias probióticas selecionadas e levedura.	S_1	n_055 *A_CAL *S_1
n_056	A_CAG	avaliar a extensão agrícola pública na África do Sul e seus alinhamentos aos 5 pilares da agricultura sustentável.	S_1	n_056 *A_CAG *S_1
n_057	A_CAL	avaliar as propriedades do macarrão sem glúten, cor, perfil de textura; produzido a partir de diferentes lotes de produção de duas extrusoras de rosca única diferentes, usando um projeto de fator único completamente aleatório.	S_1	n_057 *A_CAL *S_1
n_058	A_CED	categorias avaliativas nos processos formativos para docentes a partir dos princípios freireanos, dialogicidade e problematização.	S_2	n_058 *A_CED *S_2
n_059	A_CAL	avaliar a composição química da semente, polpa, polpa e casca de abóbora espaguete para avaliar seus benefícios nutricionais e à saúde.	S_4	n_059 *A_CAL *S_4
n_060	A_CAG	avaliar a precisão do valores genéticos estimados para o consumo de ração que foi estimado usando os vários modelos.	S_4	n_060 *A_CAG *S_4
n_061	A_CAG	explorar dimensões ou construtos que possam contribuir para o desenvolvimento de um modelo multidimensional de avaliação de gaps de serviços de governo eletrônico.	S_1	n_061 *A_CAG *S_1
n_062	A_CAG	avaliar a temperatura pupilar, menor diâmetro pupilar, maior diâmetro pupilar e área pupilar de galinhas dangola alojadas em ambiente controlado, sob duas temperaturas do ar: 26 graus Celsius, zona de conforto térmico, e 32 graus Celsius, acima da temperatura zona de conforto.	S_1	n_062 *A_CAG *S_1
n_063	A_CED	construção e validação de um instrumento preliminar para avaliação de atitudes em aulas de química do ensino médio.	S_1	n_063 *A_CED *S_1
n_064	A_CAL	avaliar as propriedades antimicrobianas, antifúngicas e antioxidantes in vitro contra os radicais 2,2-difenil-1-picrilhidrazil, superóxido e hidroxila dos extratos n_hexano, diclorometano, etanol e aquoso de Euphorbia helioscopia e Rumex dentatus em detalhes de Região de Kohat, Paquistão.	S_1	n_064 *A_CAL *S_1
n_065	A_CED	conhecer a produção científica sobre avaliação formativa, relacionada a um modelo complexo e social, em oposição à avaliação somativa, de natureza mais operacional e individual.	S_1	n_065 *A_CED *S_1
n_066	A_CED	avaliar o processo de implementação de drogas escolares Tamojuto2.0, disseminado pelo Ministério da Saúde, na prevenção do uso de álcool e outros adolescentes.	S_1	n_066 *A_CED *S_1
n_067	A_CAG	avaliar o aditivo zootécnico SUBTILPROBIO E_44 em indicadores produtivos e sanitários em aves de raças puras pesadas E1 em condições de produção, foi desenvolvido um experimento por um período de 6 semanas.	S_2	n_067 *A_CAG *S_2

n_068	A_CAG	avaliar o efeito de 2 preparações microbianas nos valores hematológicos e bioquímicos sanguíneos de leitões, aos 14 e 42 dias de idade.	S_1	n_068 *A_CAG *S_1
n_069	A_CAL	investigar o uso de guapeva na forma de geleia armazenada em diferentes temperaturas e avaliar a cinética de degradação quanto aos parâmetros físico-químicos, compostos bioativos e perfil volátil, durante o período de armazenamento de 150 dias, em embalagens de polipropileno de baixa densidade.	S_1	n_069 *A_CAL *S_1
n_070	A_CAL	desenvolver nanoemulsões com adição de betacaroteno, avaliando a influência das variáveis do processo e a estabilidade em um longo período de armazenamento.	S_2	n_070 *A_CAL *S_2
n_071	A_CAL	obter esses complexos de inclusão por solubilização e caracterizar e avaliar sua atividade antimicrobiana contra microrganismos da cavidade oral.	S_4	n_071 *A_CAL *S_4
n_072	A_CT	contribuir para o corpo de conhecimento investigando, em primeiro lugar, a avaliação global dos usuários de serviços bancários online com base em uma ferramenta de medição da escala de usabilidade do sistema (SUS) e, em segundo lugar, estabelecendo o efeito de variáveis moderadoras sobre os escores médios do SUS de diferentes grupos de usuários na amostra.	S_2	n_072 *A_CT *S_2
n_073	A_CAL	avaliar algumas mudanças características de 5 variedades de arroz integral da Indonésia durante a germinação.	S_1	n_073 *A_CAL *S_1
n_074	A_CAL	avaliar as concentrações de cádmio em alimentos cultivados convencional e organicamente.	S_4	n_074 *A_CAL *S_4
n_075	A_CAL	analisar e avaliar os níveis de oligoelementos inorgânicos em vinte amostras de molhos de tomate, de supermercados locais da cidade do Rio de Janeiro, Brasil.	S_1	n_075 *A_CAL *S_1
n_076	A_CB	emprega um estudo de mapeamento sistemático para análise de publicações sobre avaliação de desempenho de bibliotecas com análise envoltória de dados (DEA).	S_1	n_076 *A_CB *S_1
n_077	A_CAL	avaliar as propriedades físico-químicas e a composição mineral de polpas de graviola congeladas comercializadas na região sul do estado da Bahia.	S_4	n_077 *A_CAL *S_4
n_078	A_CAL	avaliar a eficiência de diversos métodos de extração de base aquosa para obtenção de fitoquímicos bioativos a partir de casca de café arábica orgânica residual	S_1	n_078 *A_CAL *S_1
n_079	A_CED	discutir as respostas das entrevistas emanadas das avaliações dos alunos de um dos cursos integrados de ciências e línguas sul-africanos ministrados de forma colaborativa, com o objetivo de debilitar o colonialismo.	S_6	n_079 *A_CED *S_6
n_080	A_CED	avaliar se Manuais Escolares de Química do 10º ano mais adotados em Portugal exploravam os conteúdos e apresentavam atividades que buscassem o estabelecimento das relações CTS.	S_2	n_080 *A_CED *S_2
n_081	A_CED	relatar o planejamento e o desenvolvimento de um protótipo de jogo educacional digital para o ensino interdisciplinar de Ciências, Matemática e Educação Científica, bem como a execução da avaliação da acessibilidade com três pessoas com deficiência visual, para garantir um design colaborativo desde os passos iniciais de elaboração do jogo.	S_1	n_081 *A_CED *S_1
n_082	A_CAG	avaliar a relação entre idade do criador, raça e incubadora na qualidade e bem-estar animal no incubatório.	S_2	n_082 *A_CAG *S_2
n_083	A_CED	analisar a construção e validação de instrumentos de avaliação de competências de Pensamento Crítico aplicáveis a alunos entre os 11 e os 14 anos de idade, bem como analisar a sua implementação em contexto educativo.	S_2	n_083 *A_CED *S_2
n_084	A_CAL	avaliar as influências combinadas de glicerol e Tween na capacidade antioxidante de filmes de polifenóis de quitosana, chá-verde.	S_2	n_084 *A_CAL *S_2
n_085	A_CED	propõe a avaliação formativa por meio da observação de pares como uma possível ferramenta para contribuir com a formação de professores da educação bilíngue.	S_1	n_085 *A_CED *S_1

n_086	A_CAG	avaliou um novo testador_de_fibra_portátil medindo o diâmetro e as características relacionadas de tops e fibras lavadas de lã, alpaca e vicunha.	S_1	n_086 *A_CAG *S_1
n_087	A_CAL	Avaliação de compostos aromáticos voláteis de espécies de uvas silvestres chinesas visando explorar novas espécies de uvas via aroma de frutas.	S_4	n_087 *A_CAL *S_4
n_088	A_CAG	avaliar o estabelecimento, desenvolvimento e produtividade de novas variedades de <i>Cenchrus purpureus</i> em ecossistemas pré_montanha.	S_2	n_088 *A_CAG *S_2
n_089	A_CAL	avaliar o efeito do tempo e temperatura de armazenamento nas principais características de um smoothie pasteurizado de juçara, banana e morango.	S_2	n_089 *A_CAL *S_2
n_090	A_CAG	avaliar, em condições de campo, o título de anticorpos em matrizes comerciais de frangos de corte com 28, 48 e 68 semanas de idade, a taxa de transferência para a progênie, bem como a duração dos anticorpos na progênie até 21 dias de idade.	S_1	n_090 *A_CAG *S_1
n_091	A_CAL	avaliar a qualidade microbiológica do queijo Minas frescal comercializado no Distrito_Federal, Brasil.	S_2	n_091 *A_CAL *S_2
n_092	A_CAG	avaliar a atividade antioxidante e hepatoprotetora de <i>Mucuna pruriens</i> (L) cv. utilis forrageira e seus extratos de polifenóis	S_4	n_092 *A_CAG *S_4
n_093	A_CED	descreve o sistema de governança da ciência em que se desenvolve a prática da avaliação científica e explica como surge e se desenvolve a competição pelo monopólio da autoridade científica.	S_1	n_093 *A_CED *S_1
n_094	A_CAL	avaliar os nutrientes e compostos antioxidantes de 3 misturas à base de folhas de <i>Portulaca oleracea</i> L., <i>Amaranthus hybridus</i> L. e <i>Chenopodium berlandieri</i> L.	S_4	n_094 *A_CAL *S_4
n_095	A_CB	revisar e discutir as relações centro_periferia e o uso de indicadores bibliométricos para avaliar a ciência em espaços periféricos do sistema científico internacional.	S_2	n_095 *A_CB *S_2
n_096	A_CAL	avaliar os parâmetros de qualidade e o perfil cromatográfico, termogravimétrico e espectroscópico do óleo de Pataua, <i>Oenocarpus bataua</i> .	S_4	n_096 *A_CAL *S_4
n_097	A_CAL	avaliar a equivalência de 2 testes rápidos de detecção, como métodos alternativos ao método convencional de detecção de Salmonella, bem como verificar os parâmetros de qualidade microbiológica de duas espécies de peixes comercialmente importantes no bioma Amazônia.	S_1	n_097 *A_CAL *S_1
n_098	A_CAL	avaliar o uso de alguns métodos analíticos na detecção de oxalato de cálcio em farinha de <i>Amorphophallus muelleri</i> preparada a partir de diferentes tratamentos como embebição em água, solução de sódio bissulfito 1000 ppm, solução de sal cloreto de sódio 3 por cento, solução de bissulfito de sódio 1000 ppm e sal cloreto de sódio 3 por cento.	S_1	n_098 *A_CAL *S_1
n_099	A_CAL	avaliar a influência de diferentes temperaturas de armazenamento na estabilidade sensorial, oxidativa e microbiológica de coxas de frango desossadas e baquetas.	S_2	n_099 *A_CAL *S_2
n_100	A_CAG	avaliar o desempenho, a morfologia intestinal e o rendimento de carcaça de frangos de corte alimentados com dietas milho_SBM ou milho_SBM_casca de soja suplementadas ou não com beta_mananase.	S_1	n_100 *A_CAG *S_1
n_101	A_CAL	avaliar a qualidade higiênico_sanitária de hortaliças minimamente processadas comercializadas na cidade de Concórdia, Santa_Catarina, Brasil.	S_2	n_101 *A_CAL *S_2
n_102	A_CAG	avaliar o estado de gravidez com glicoproteínas_associadas_à_gestação, progesterona plasmática e ultrassonografia como ferramentas para diagnóstico_precoce; e avaliar o efeito de fatores como paridade, progesterona_plasmática, sexo fetal e efeito do touro sobre as glicoproteínas_associadas_à_gestação no leite e no plasma.	S_1	n_102 *A_CAG *S_1
n_103	A_CAL	avaliar parâmetros nutricionais, de segurança e composição de ácidos graxos de clareadores de chá.	S_4	n_103 *A_CAL *S_4
n_104	A_CAL	avaliar as propriedades físico_químicas, nutricionais e organolépticas de nuggets à base de folhas de <i>Moringa oleifera</i> e <i>Arius thalassinus</i> .	S_1	n_104 *A_CAL *S_1

n_105	A_CAG	avaliar a concentração de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos em capim e leite em áreas de pecuária e a relação entre sua concentração nos alimentos e aquelas relatadas no solo.	S_4	n_105 *A_CAG *S_4
n_106	A_CAG	avaliar o potencial reprodutivo de Encarsia sophia parasitando e se alimentando de hospedeiro alternativo Aleurocybotus indicus em plantas de arroz para o desenvolvimento de um sistema de plantas banqueiras bem sucedido no controle de Bemisia tabaci.	S_1	n_106 *A_CAG *S_1
n_107	A_CB	avaliar o impacto do treinamento em pesquisa bibliográfica na base de dados Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) e nas bases de dados do Portal de Pesquisa da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), no comportamento de busca informacional dos mestrandos e residentes do Campus Saúde da Universidade Federal de Minas Gerais.	S_2	n_107 *A_CB *S_2
n_108	A_CAG	comparar os valores diagnósticos de 2 métodos de avaliação da qualidade da carne suína.	S_2	n_108 *A_CAG *S_2
n_109	A_CB	avaliar a viabilidade de sua adoção dentre avaliadores em ciência da informação.	S_5	n_109 *A_CB *S_5
n_110	A_CB	realizar uma revisão da literatura sobre avaliações de eficiência no contexto de bibliotecas universitárias.	S_1	n_110 *A_CB *S_1
n_111	A_CAG	propor uma escala específica, que permita avaliar a qualidade metodológica das pesquisas sobre composição química e valor nutricional de silagens à base de forrageiras, para posteriormente incluir os melhores estudos de avaliação em uma metanálise.	S_2	n_111 *A_CAG *S_2
n_112	A_CAL	avaliar o frescor da dourada durante o armazenamento refrigerado, comparando os resultados do método de análise de imagem e da técnica de medição de cor Minolta.	S_1	n_112 *A_CAL *S_1
n_113	A_CAL	analisar 184 amostras de leite cru da região leiteira do estado de Pernambuco, a fim de avaliar a presença de 31 resíduos de antimicrobianos de 6 grupos diferentes (beta lactâmicos, sulfonamidas, tetraciclina, quinolonas, fluoroquinolonas e pirimidina).	S_1	n_113 *A_CAL *S_1
n_114	A_CAL	avaliar a qualidade físico-química e sensorial das cachaças produzidas no Estado da Paraíba, atendendo às exigências de boas práticas de fabricação estabelecidas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e atendimento aos critérios de qualidade do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial para fins de certificação.	S_2	n_114 *A_CAL *S_2
n_115	A_CAG	explorar os métodos de avaliação da tolerância à seca e selecionar variedades de canola com tolerância à seca nos estádios de germinação e emergência.	S_4	n_115 *A_CAG *S_4
n_116	A_CAG	avaliar os efeitos do probiótico na bioquímica sérica e na promoção do crescimento do peso corporal e órgãos viscerais e em pintos Lohmann Brown de 0 a 9 semanas.	S_1	n_116 *A_CAG *S_1
n_117	A_CAL	se investigou a avaliação glicêmica usando glicose pós-prandial após a digestão das espécies de pão de diferentes países como Estados Unidos, Suécia e Alemanha com nosso sistema de hidrólise bioquímica construído em condições in vitro.	S_4	n_117 *A_CAL *S_4
n_118	A_CAL	controlar a qualidade do produto e avaliar a aplicação da composição esterol como indicador da gordura do leite de cacau autêntico.	S_2	n_118 *A_CAL *S_2

⁴ RUSSELL, M. K.; AIRASIAN, P. W. **Avaliação em sala de aula**: conceitos e aplicações. 7.ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.

⁵ BARDIN, L. **Análise de Conteúdo**. Tradução: Luís Augusto Pinheiro. São Paulo: Edições 70, 2016.

⁶ SAMPAIO, R. C.; LYCARIÃO, D. **Análise de conteúdo categorial**: manual de aplicação. 1ª. ed. Brasília: Enap, 2021. Disponível em: <https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/6542/1/Analise_de_conteudo_categorial_final.pdf> Acesso em: jan. 2022.

⁷ ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6023 – Informação e documentação – Referências**. Rio de Janeiro, 74 p. 2018.

⁸ LdC – Anexo A; FdC – Anexo B.

⁹ CAMARGO, B. V.; JUSTO, A. M. **Tutorial para uso do software de análise textual IRAMUTEQ**. LACCOS – Laboratório de Pesquisa Social da Comunicação e Cognição, Universidade Federal de Santa Catarina, 2013. Disponível em: <<http://www.iramuteq.org/documentation/fichiers/tutoriel-en-portugais>> Acesso em: jan. 2020.

¹⁰ VASCONCELOS, A. M. de. **Série Iramuteq**. YouTube, 9 mar. 2022. Disponível em: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLoodt4UgFySPxzb7kK_kwN_6PtSYTeK1P> Acesso em: jul. 2022.

¹¹ SALVIATI, M. E. **Manual do Aplicativo Iramuteq**: versão 0.7 Alpha 2 e R Versão 3.2.3. Planaltina, p. 97. 2017. Disponível em: <<http://www.iramuteq.org/documentation/fichiers/anexo-manual-do-aplicativo-iramuteq-par-maria-elisabeth-salviati>>. Acesso em: 15 nov. 2022.

¹ Bacharela e licenciada em Química pela Universidade Estadual de Maringá (UEM), doutoranda do Programa de Pós-graduação em Educação para Ciência e

Matemática – UEM. Endereço postal: R. José Iba, 552, Parque Avenida, 87025420
– Maringá, PR

²Professor doutor no Departamento de Química e no Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade Federal do Sergipe (UFS). Endereço postal: Universidade Federal de Sergipe, Campus de Itabaiana, Campus Universitário Prof. Alberto de Carvalho, Av. Vereador Olimpio Grande s/n, 49500000 – Itabaiana, SE

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil